

Hiperkolesterolemik Diyet ile Beslenen Ratlarda Oral Magnezyum Verilmesinin Serum Lipid Profili Üzerine Etkisi

Fahri Bayıroğlu*, Ferda Belge*, Burhanettin Baydaş*, Kürşat Türkoğan **

Özet: Bu çalışma, hiperkolesterolemik diyetle beslenen (%60 sığır ve koyun beyni + %40 normal standart yem) Wistar albino ratlarda içme suları ile magnezyum (Mg) verilmesinin serum total kolesterol, total trigliserid, glukoz, kalsiyum (Ca) ve Mg seviyelerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirildi. Hayvanlardan kanlar deney öncesi ve sonrasında alınarak serumları ayrıldı. Ratlar, hiperkolesterolemik diyetle beslenip içme suları ile Mg alan grup ve yine aynı diyetle beslenip Mg almayan grup olarak ikiye ayrıldı. Deneme sonunda serumlar analiz edildiğinde, içme suları ile Mg alan grubun total kolesterol ve total trigliserid seviyelerinin diğer gruba kıyasla daha düşük olduğu gözlemlendi (p<0.05). Sonuç olarak, hiperkolesterolemik bireylerde ilave Mg verilmesinin, herhangi bir ciddi yan etki göstermeksizin – aşırı duyarlı ya da çok ciddi böbrek yetersizliği olanlar dışında – kolesterol seviyesini düşürmede etkili olabileceği düşünülebilir.

Anahtar kelimeler: Mg, hiperkolesterolemi, kan lipidleri, rat.

Magnezyum (Mg), Mg-ATP kompleksi olarak tüm biyolojik proseslerde, glikoliziste, siklik AMP oluşumunda, enerji bağımlı membran transportu ve genetik kodun transmisyonunda görev alan önemli bir mineraldir. Organizmada 300'den fazla enzimin Mg tarafından aktive edildiği bilinmektedir (1). A.B.D. halkının yüksek oranda kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskinin, yetersiz Mg alımından kaynaklandığı iddia edilmiştir (2). Epidemiyolojik çalışmalar, Mg ihtiva eden sert suları tüketen birey ve gruplarda ya da Mg verilenlerde kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan morbidite ve mortalitenin azaldığını ve daha az hipertansiyona yakalandıklarını öne sürmektedir (1). Yine Mg azlığının, kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde indükleyici bir faktör olduğu, deney hayvanlarında hiperlipemiye ve vasküler lezyonlara sebep olduğu gösterilmiştir (3, 4). Magnezyum eksikliğinde gözlenen bu bulgular yanında, oral magnezyum ilavesinin insüline bağlı olmayan diabetli hastalarda (NIDDM) ve aterosklerotik diyetle beslenen farelerde, total kolesterol seviyelerini düşürdüğü ve lipid peroksidasyon üzerine inhibe edici etki gösterdiği bildirilmiştir (5, 6). Buna karşın bazı araştırmacılar yüksek dozlarda Mg ilavesinin lipid profili üzerinde hiçbir olumlu etki görülmediğini rapor etmiştir (7-10).

*Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fak. Fiziyojisi AD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD, Van

Yazışma adresi: Doç. Dr. Burhanettin Baydaş

Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fak. Fiziyojisi AD, VAN

Bu çalışmada kolesterol bakımından en zengin doku olarak bilinen hayvansal beyin ile beslenen ratlarda oral magnezyum verilmesinin kan lipid profili üzerine olan etkileri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Ağırlık ortalamaları 260±25 gr olan Wistar albino cinsi 16 adet erkek rat bir haftalık ortam adaptasyonları sağlandıktan sonra, tesadüfi olarak 2 gruba ayrıldı. Bu süre sonunda her iki gruptan da kuyruk kesme yöntemi ile kan alınarak, serumları ayrılıp analizler yapılmaya kadar -20 °C' de saklandı. Bunlar her iki grubun da başlangıç kontrol değerleri olarak ele alındı. Her iki grup da beyin ile beslemeye bir hafta süre ile kademeli olarak alıştırdı.

Daha sonra deneme ve kontrol gruplarına %60 taze sığır ve koyun beyni + % 40 ticari rat yemi karıştırılarak verilirken, içme suları distile su olarak ad libitum verildi. Deneme grubuna içme suları ile magnezyum klorit (MgCl₂. 6H₂O pure) 100 mg / kg / gün canlı ağırlık dozunda verildi. Yirmibeş günlük deneme süresi sonunda yine her iki gruptan kuyruk kesme metodu ile kan alınarak serumlar ayrıldı. Analizler yapılmaya kadar serumlar -20 °C' de derin dondurucuda saklandı.

Analizler Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Laboratuvarında Biotrol ticari markaya sahip kitler kullanılarak Technicon RA-XT marka otoanalizörde gerçekleştirildi.

İstatistiksel analizler Minitab paket programında " t " testi ile yapıldı.

Bulgular

Tablo I. Kontrol ve deney gruplarına ait ortalama biyokimyasal değerler.

Parametreler	n	Başlangıç Kontrol Grubu	Beyin Grubu	Beyin+Mg Grubu
Total Kolesterol (mg/dl)	8	50.57±3.4	72.00±3.8 ^a	57.57±2.5
Total Trigliserid (mg/dl)	8	105±9.9	130.1±8.5 ^a	109.7±7.8
Glukoz (mg/dl)	8	124±9.9	113.3±8.1	116.5±6.5
Ca (mg/dl)	8	16.67±0.22	14.26±0.29	15.62±0.98
Mg (mg/dl)	8	5.7±0.34	6.1±0.38	6.26±0.40

a: Kontrol ve Beyin + Mg grupları ile karşılaştırıldığında (P<0.05).

Tartışma

Tablo I'den de görülebileceği gibi, beyin ile besleme sonucu total kolesterol miktarının başlangıç değerlerine göre istatistiksel anlamda yükseldiği gözlemlendi. Bu da kısmen de olsa diyet kolesterolünün daha fazla miktarda dolaşıma absorbe edildiğinin göstergesidir (10). Bu da en başta doğal olarak oluşturulmaya çalışılan hiperkolesterolemik diyet uygulamasının başarılı olduğunu göstermektedir. Yine Tablo I'den gözlenebileceği gibi, içme sularına Mg ilave edilen grupta total kolesterol ve trigliserid miktarının, kontrol grubuna göre anlamlı şekilde azaldığı gözlemlendi (p<0.05).

Bu sonuçlar, Corica (5), Yamaguchi (6) ve Luoma (11)'nin aynı durumu bildiren çalışmaları ile uyum göstermektedir. Yalnız Corica (5)'nin supplement magnezyumu insüline bağlı olmayan diyabetli hastalarda uygulaması, bizim çalışmamızdan farklılık gösterse de Luoma (11) ve Yamaguchi (6) diyabetli olmayan ve hiperkolesterolemik diyetle beslenen deneklerde benzer sonuçları bildirmiştir. Keith ve ark. (12), diyetle aldıkları kolesterol miktarı önerilen miktarın 2.8 katı olan vücut geliştiricilerde, hiperkalsemi ve beraberinde yükselen serum lipidlerinden dolayı kardiyovasküler hastalıklara yakalanma risklerinde bir artış gözlemişlerdir. McCarty (13) ise Mg'un hem hücre içi hem de hücre dışı Ca seviyesini en aza indirme etkisinden dolayı, Mg eksikliğinin düzeltilmesi ya da parenteral infüzyon ile antihipertansif, antiaterosklerotik, antiaritmik ve antitrombotik etkilerinin açıklanabileceğini bildirmiştir. Yine Altura ve ark. (14) ile Iseri ve ark. (15) da Mg'un bir çok önemli hücrel proselerde Ca'un etkilerine antagonist etki gösterdiği ve Mg'un kardiyovasküler etkilerinin fizyolojik kalsiyum blokeri olması ile açıklanabileceğini rapor etmiştir. Orrenius ve ark. (16) da Ca ve lipid peroksidasyon arasında oksijen radikalleri

tarafından oluşturulan hücre hasarı patogeneğinde birebir ilişkiden söz etmiştir. Nitekim fizyolojik bir Ca antagonisti olarak kabul edilen Mg yetersizliğinde lipoproteinlerin peroksidasyona olan duyarlılığının arttığı bildirilmiştir (17,18). Gueux ve ark. (19), Mg yetersiz beslenen ratlarda VLDL + LDL partiküllerinin, oksidatif hasara daha duyarlı olduklarını ve gözlenen hiperlipeminin lipoproteinlerin kompozisyonunda olan değişikliklerle ilgili olduğunu rapor etmiştir. Buna bağlı olarak Mg yetersiz hipertrigliseridemik ratlarda, aterosklerozun artışı ve doku hasarından lipoproteinlerin peroksidasyona olan artan duyarlılığından kaynaklanabileceğini ifade etmiştir.

Magnezyumun hipokolesterolemik etki göstermesinde, lipid peroksidasyon oluşumunda bozulan Ca dengesini antagonistik bir etki ile önleyerek sanki bir antioksidan gibi iş gördüğü ortaya çıkmaktadır (6,18). Nitekim Westrope ve ark. (20) ile Wilson ve ark. (21), aterosklerozla besledikleri tavşanlarda vitamin E ve BHT gibi antioksidanların plazma kolesterol konsantrasyonlarını azalttığını bildirmiştir. Yine bir başka çalışmada kısmen depolarize hücrelerde Mg'un Ca'ı inhibe etmesiyle otomositeyi baskılayarak antiaritmik bir etki gösterdiği rapor edilmiştir (22). Magnezyumun etkisini Ca inhibisyonu üzerinden gösterdiği ortaya çıkmaktadır (6,14,15, 17-19, 22).

Magnezyum supplementinden lipid profili üzerinde olumlu bir etki bildirmeyen James ve ark. (7) bizim çalışmamızdan ve diğer aynı görüşteki çalışmalardan Mg'u bir başka kimyasal ajan (Pravastatin) ile kombine vermesiyle ayrılmaktadır. Hoogerbrugge ve ark. (9) ile Kasım-Karakas ve ark. (8) ise gerek kullandıkları magnezyum bileşiği, miktarı, uygulama süresi ve denek farklılıklarına bağlı olarak belirtilen etkiyi görememiş olabilir.

Bizim çalışmamızda serum Ca ve Mg seviyelerinde gruplar arasında istatistiksel

anlamda önemli bir fark gözlenmedi. Bu da Mg' un kandaki seviyesinin yükselmesiyle proksimal tubullerden absorpsiyonunun azaltılarak elimine edildiğini göstermektedir (23).

Glukoz seviyeleri de gruplar arasında istatistiksel anlamda bir fark göstermedi. Yalnız deneme öncesi başlangıca göre muhtemelen farklı diyet uygulamasının glukoz miktarını azaltmaya meylettirdiği görülmektedir. Sonuç olarak suplement olarak verilmesi halinde yüksek seviyelere kadar toksikasyon oluşturmadan ciddi böbrek rahatsızlığı çekenler ya da aşırı duyarlı bireyler dışında rahatlıkla tolere edilebilen Mg (24), kardiyovasküler hastalıklara karşı korunma ve tedavide olumlu işaretler vermesi ile bu konuda yeni çalışmalarla daha da umut verici hale getirilebilir

The Effect of the Supplemental Magnesium on the Serum Lipids in the Rats Fed with Hypercholesterolemic Diet.

Abstract: The purpose of this study was to examine the effect of magnesium the supplementation by the drinking water supplied to Wistar albino rats fed to the hypercholesterolemic diet on serum total cholesterol, total tryglycerides ,glucose, calcium and magnesium levels. Before and after the experiment, the bloods were taken from the tail veins of the animals. Male Wistar albino rats were divided into two groups: rats fed with hypercholesterolemic diet (60% cow and sheep brain freshly and 40% standart rat chop) no Mg in drinking water and rats fed with the same hypercholesterolemic diet with Mg supplementation in drinking water .After the 25 days, rats with Mg supplementation had lower ($p < 0.05$) total cholesterol, triglycerides levels compared with the group did not take the Mg supplementation. It is concluded that Mg supplementation in the patients with hypercholesterolemia may be an effective hypocholesterolemic agent without any adverse effect except in the high sensitive persons or the serious kidney insufficiency.

Key words: Magnesium supplementation, hypercholesterolemia, lipids, rats

Kaynaklar

1. Shils EM, Rude RK: Deliberations and evaluations of the approaches, endpoints and paradigms for magnesium dietary recommendations. J Nutr 126: 2398S-2403S, 1996.
2. Anonymous: Alternative medicine expanding medical horizons. A report to the Institutes of Health on Alternative Medical System and Practice in the United States, pp.215-216: 223-224. Government Print Office, Washington, D.C. 1995.
3. Seelig MS: Magnesium deficiency in the pathogenesis of disease. New York, Plenum. 1980.
4. Rayssguier Y, Gueux E: Magnesium and lipids in cardiovascular disease. J Am Coll Nutr 5: 507-519, 1986.
5. Corica F, Allegra A, Benedetto A, Giacobbe MS, Romano G, Cucinotta D, Buemi M, Ceruso D: Effects of oral magnesium supplementation on plasma lipid concentrations in patients with non-insulin-dependant-diabetes mellitus. Magnes Res 7 (1): 43-47, 1994.
6. Yamaguchi Y, Kitagawa S, Kunitomo M, Fujiwara M: Preventive effects of magnesium on raised serum lipid peroxide levels and aortic cholesterol deposition in mice fed an athoregenic diet. Magnes Res.7 (1): 31-37, 1994.
7. O'keefe JH, Harris WS, Nelson J, Windsor SL: Effect of Pravastatin with Niacin or Magnesium on Lipid Levels and Postprandial Lipemia. Am J Cardiol 76: 480-484, 1995.
8. Kasım-Karakas SE, Almario RU, Temel I: Effects of dietary magnesium on fructose-induced insulin resistance and hypertriglyceridemia in hamsters. Nutrition Research 17 (4): 713-719, 1997.
9. Hoogerbrugge N, Cobbaert C, de-Heide L, Birkenhager JC: Oral: Physiological Magnesium Supplementation for 6 Weeks With 1 g/d Magnesium Oxide does not affect Increased Lp(a) Levels in Hypercholesterolemic Subjects. Magnes Res 9 (2): 129-132, 1996.
10. Abbey M, Triantafilidis C, Topping DL: Dietary non-starch polysaccharides interact with cholesterol and fish oil in their effects on plasma lipids and hepatic lipoprotein receptor activity in rats. J Nutr 123: 900-908, 1993.
11. Luoma H, Alakenjala P, Korhonen A, Nevalainen T, Kuronen M, Jauhiainen M: Serum lipoprotein levels in genetically hypercholesterolemic RICO rats: effect of a high-sucrose-cholesterol diet without or with altered magnesium and fluoride content. Scand. J Clin Lab Invest 55 (6): 495-503, 1995.
12. Keith RE, Stone MH, Carson RE, Lefavi RG, Fleck SJ: Nutritional status and lipid profiles of trained steroid-using bodybuilders. Int J Sport Nutr 6 (3): 247-254, 1996.
13. McCarty MF: Complementary vascular-protective actions of magnesium and taurine. A rationale for magnesium taurate. Med Hypotheses 46 (2): 89-100, 1996.
14. Altura BM, Altura BT, Carella A, Gebrewold A, Murakawa T, Nishio A: Mg²⁺ -Ca²⁺ interaction in contractility of vascular smooth muscle : Mg²⁺ versus organic calcium channel blockers on myogenic tone and agonist-induced responsiveness of blood vessels. Can J Physiol Pharmac 65: 729-745, 1987.

15. Iseri LT, French J H: Magnesium nature's physiological calcium channel blocker. *Am Heart J* 108: 188-193, 1984.
16. Orrenius S, Burkit MJ, Kess GEN, Dypbukt JM, Nicotera, P: Calcium ions and oxidative cell injury. *Ann Neurol* 32: 533-542, 1992.
17. Rayssiguier Y, Gueux E, Bussiere L, Durlach J, Mazur A: Dietary magnesium affects susceptibility of lipoproteins and tissues to peroxidation in rats. *JA Coll Nutr* 12 (2): 133-137, 1992.
18. Rock E, Astier C, Lab C, Vignon X, Gueux E, Motta C, Rayssiguier Y: Dietary magnesium deficiency in rats enhances free radical production in skeletal muscle. *J Nutr* 125: 1205-1210, 1995.
19. Gueux E, Cubizolles C, Bussiere L, Mazur A, Rayssiguier Y: Oxidative modification of triglyceride-rich lipoproteins in hypertriglyceridemic rats following magnesium deficiency. *Lipids* 28 (6): 573-575, 1993.
20. Westrope KL, Miller RA, Wilson RB: Vitamin E in rabbit model of endogenous hypercholesterolemia and atherosclerosis. *Nutr Rep Int* 25: 83-88, 1982.
21. Wilson RB, Middleton CC, Sun GY: Vitamin E, antioxidants and lipid peroxidation in experimental atherosclerosis of rabbits. *J Nutr* 108: 1858-1867, 1975.
22. Woods KL: Possible pharmacological actions of magnesium in acute myocardial infarction. *Br J Clin Pharmacol* 32: 3-10, 1991.
23. Massry S G: Pharmacology of Mg. *A Rev Pharmacol* 17: 67-82, 1977.
24. Teo KK, Yusuf S: Role of magnesium in reducing mortality in acute myocardial infarction. A review of the evidence. *Drugs* 46 (3):347-359, 1993.

Yoğurt ile Beslemenin Ratlarda Serum Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkisi

Fahri Bayıroğlu*, Burhanettin Baydaş*, İsmail Meral*, Kürşat Türkdoğan**

Özet: Ratlarda, 3 ay süre ile diyetlerine yoğurt ilavesinin, serum total kolesterol trigliserit, total protein, albümin, glukoz değerleri üzerine olan etkileri araştırıldı. Ratlar 2 farklı diyet uygulamasına 3 ay maruz bırakıldı. 1) Ticari rat yemi ve su ile beslenen kontrol grubu 2) Ticari rat yemi ve yoğurt ile beslenen deneme grubu. Yoğurt ile beslenen grupta serum trigliserit ve total protein değerleri istatistiksel anlamda azaldı. Buna karşın total kolesterol, glukoz, albümin, değerleri yoğurt ile beslemeden etkilenmedi.

Anahtar Kelimeler: Rat, serum, lipidler, yoğurt.

Yoğurt, termofilik iki laktik asit bakterisinin (St. thermophilus ve Lb. delbruecki subsp. bulgaricus) birlikte faaliyeti sonucu elde edilen fermente bir süt ürünüdür. İçerdiği besin maddeleri açısından ideal bir gıda maddesi olan yoğurdun biyolojik değeri yüksek ve hazmı kolaydır (1,2). Fermente süt ürünlerinde bulunan laktik asit bakterilerinin insan sağlığı açısından faydaları yüzyıla yakın bir zamandır bilinmesine karşın, bu organizmaların besleyici ve terapötik değerleri konusunda hala çok çelişkili raporlar bulunmaktadır (3-5). Özellikle yoğurt ve diğer fermente süt ürünlerinin serum kolesterolünü düşüren bazı maddeleri içerdikleri bildirilmektedir. Bu ürünlerin tüketilmesinin rat, domuz ve insanlarda serum kolesterolünü düşürdüğü rapor edilmiştir (5-8). Bununla beraber Grunewall ve Mitchell (4), Thompson ve ark.(5) ise insanlarda ve deney hayvanlarında yoğurdun kolesterol seviyesini düşürücü bir etkiye sahip olmadığını bildirmektedirler.

Sanayi toplumlarında gittikçe artan kardiyovasküler problemlere sebep olan etmenlerin başında, aşırı kolesterol alınımı gelmekte olup bununla ilgili çözümler gittikçe daha bir önem kazanmaktadır. Son yıllarda yükselen kan lipidlerinin düşürülmesinin kardiyovasküler sorunlarda azalmaya sebep olduğu bildirilmiştir (9,10). Serum lipidlerinden özellikle kolesterol üzerinde durulmasına karşın bazı çalışmalar (10,11) serum trigliseritlerinin azaltılmasının da faydalı olacağını bildirmektedir. Yüzyıllardan beri sevilerek tüketilen ve kolesterol düşürücü özelliği iddiası yanında immun sistemi uyarıcı, kanser oluşumunu

önleyici (12) özellikleri de öne sürülen yoğurdun kan lipid profili üzerine olası etkisini incelemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Ortalama ağırlıkları 225 ± 20 gr. olan 16 adet Wistar albino erkek rat, 1 haftalık alıştırmaya periyodundan sonra tesadüfi olarak 8'erli 2 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna 3 ay süre ile normal ticari rat yemi ve su içebildikleri kadar verilirken, deneme grubuna yem ile birlikte, su yerine iyice çırpılarak akışkanlık kazandırılan taze yoğurt verildi. Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbruecki subsp. bulgaricus inokulasyonu ile hazırlanan standart yoğurtlar, Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi süt işleme tesislerinden haftada üç sefer taze olarak temin edildi. Çalışmanın deneysel aşamasını takiben kontrol ve deney gruplarındaki ratlardan, kuyruktan kanatma yoluyla kan alınarak serum çıkartıldı.

Analizler Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Biyokimya laboratuvarındaki RA-XT otoanalizöründe ticari kitler (Biotrol Marka) kullanılarak gerçekleştirildi.

İstatistiksel değerlendirme Minitab paket programı kullanılarak yapıldı.

Bulgular

Yoğurtla beslemenin kolesterol, trigliserit, glukoz, protein ve albümin üzerine etkileri Tablo I de gösterilmiştir.

Deneme grubu ratlarda trigliserit konsantrasyonunun kontrol grubuna kıyasla önemli oranda azaldığı gözlemlendi ($p < 0.05$). Buna karşın, kontrol grubuna oranla deneme grubunda total kolesterol miktarında istatistiksel anlamda önemli olmayan bir düşüş gerçekleşti. Glukoz ve albumin değerleri açısından gruplar arasında önemli bir farkın olmadığı ($P > 0.05$) gözlenirken, total protein miktarında kontrol grubuna oranla

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji AD. Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Van

Yazışma adresi: Doç. Dr. Burhanettin Baydaş
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Fizyoloji AD. VAN.

istatistiksel anlamda önemli bir düşüşün olduğu gözlemlendi ($p < 0.05$).

Tablo 1. Kontrol ve Deney Grubuna Ait İstatistiksel Değerler

Parametreler	Kontrol (n:8)	Deneme (X±Sx) (n:8)	P değeri
Trigliserit (mg/dl)	127.2±6.7	90.2±6.6	P<0.05
Kolesterol (mg/dl)	68±4.2	63±2.2	P>0.05
Glukoz (mg/dl)	143±12	148±13	p>0.05
T-Protein (mg/dl)	7.27±0.8	6.150±0.32	P<0.05
Albumin (mg/dl)	3.6±0.25	3.1±0.27	p>0.05

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada, taze pastörize yoğurdun, serum, trigliserit miktarını önemli oranda düşürürken, kolesterol seviyesi üzerinde de istatistiksel anlamda önemli olmayan bir azalmaya sebep olduğu görülmüştür. Trigliserit miktarında gözlenen düşme Jones ve ark. (13) ile Moussa ve ark.(14) larının verileriyle uygunluk göstermektedir. Ayrıca Danielson ve ark.(6) ile Hepner ve ark.(15) ları da istatistiksel anlamda önemli olmasa da benzer düşüşler olduğunu bildirmişlerdir. Bunlar da bizim çalışmamızdaki bulguları desteklemektedir. Kardiyovasküler rahatsızlıklarda serum trigliseritlerinin düşürülmesi ve HDL kolesterol seviyesinin yükseltilmesinin faydalı olacağını bildiren çalışmalar mevcuttur (9,10).

Her ne kadar bizim çalışmamızda HDL kolesterol miktarına beklenmeyen bir sebepten bakılmadı ise de trigliserit miktarında gözlenen önemli düşüş ve total kolesteroldeki azalmaya eğilim bizlerde yoğurdun anılan terapötik özelliğini destekleme kanaati oluşturmuştur. Buna karşın total kolesterol miktarının da düşme eğiliminde olması, Moussa ve ark., Hepner ve ark., Thakur ve Jha, Danielson ve ark. nın (6,14-16) bulgularıyla uyum göstermektedir. Yalnız Akalın ve ark. (17), Moussa ve ark.'nın (14) Lactobacillus acidophilus kültürü inokule edilen yoğurtlarda hipokolesterolemik etkinin daha güçlü olduğunu bildirmeleri, acidophilus yoğurdunun bu konuda daha üstün bir özelliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Nelson ve Gilliland (18) Lactobacillus acidophilus kolesterol üzerine doğrudan etkili olduğunu bildirmişlerdir. Lactobacillus acidophilus yoğurdunun yüksek kolesterolü diyetlerle uygulanmasında farklı hayvan türlerinde de (tavşan, insan ve rat) aynı hipokolesterolemik sonucun alınması (8,16,19) L. acidophilus yoğurdunu daha bir öne çıkartmaktadır. Yoğurt

üretiminde kullanılan en önemli iki organizmadan birisi olan Lactobacillus bulgaricus safra tuzlarına olan düşük toleransı, asit pH'ya karşı direnç azlığı ve şekerlere karşı daha seçici afinite göstermesinden dolayı sindirim kanalında daha zayıf bir yaşama şansına sahiptir. Buna karşın L.acidophilus sindirim kanalında daha uzun süre yaşayabilmektedir (20-22). Akalın ve ark. da (17) Acidophilus yoğurt alan farelerin dışkılarında çok daha fazla miktarda laktobasil sayısı bildirmiştir. Acidophilus yoğurdunun sindirim kanalından kolesterolün kana emilimini güçleştirerek etkisini gösterdiği rapor edilmiştir (23). Mann (19) yoğurttaki kolesterol düşürücü faktörün yoğurtta bol miktarda bulunan β -hydroxy- β -methyl glutaric acid (HGM) olduğunu belirtmiştir. Thakur ve Jha (16) ise Ca gibi başka diğer faktörlerin de etkili olabileceğini bildirmişlerdir. Her ne kadar normal standart yoğurt ile de hipokolesterolemik etkiyi bildiren çalışmalar bulunsa da (14-16) Lactobacillus acidophilus (LA) yoğurdunun etkinliği daha bir önem kazanmaktadır. Bu yüzden özellikle hiperkolesterolemik diyet ile beraber alındığında LA yoğurdunun bu etkinliği göz önüne alındığında, diyetle beraber acidophilus yoğurdu alınmasının beslenme ve profilaktik açıdan faydalı olacağı düşünülebilir. Yapılacak daha kapsamlı çalışmalar sonrası, bu konuda oluşturulacak kamuoyu çalışması ile La ile inoküle edilen yoğurtların yapımı teşvik edilebilir.

Bizim çalışmamızda glukoz seviyeleri açısından kontrol ve deneme grupları arasında önemli bir fark görülmedi. Bu da, Goh ve ark.'nın (24) bulgularıyla uyum içindedir. Bu konuda yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak deneme gruplarında protein miktarındaki istatistiksel anlamdaki azalmayı tartışabileceğimiz bir çalışma bulunmadı.

Sonuç olarak, normal standart yoğurt ile beslenen ratlarda serum trigliserit seviyesi anlamlı olarak azalırken total kolesterol seviyesinin de istatistiksel önemde olmasa da azalmaya eğilimli olduğu gözlemlendi.

Effect of Yoghurt on Serum Biochemical Parameters in Rats

Abstract: The effects of yoghurt on serum cholesterol, triglycerides, glucose, total protein and albumin were investigated in rats assigned to two dietary treatments for 90 days: 1) Commercial rodent chaw and water (control) 2) Commercial rodent chaw and yoghurt made from milk inoculated with a 3% (Vol/vol) liquid culture of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (yoghurt). The mean values for serum triglycerides

concentrations and protein concentrations were significantly decreased when yoghurt was fed on 90 days. Total cholesterol, glucose and albumin were not affected by yoghurt.

Key words: Rat, serum, lipids, yoghurt.

Kaynaklar

1. Rasic, J L and Kurmann, J A Yoghurt; Scientific Grounds, Technology, Technology, Manufacture and Preparations. Tecncal Dairy Publ. House, Copenhagen .466s. 1978.
2. Tamime, AY and Robinson, R K Yoghurt Science and Technology .Bergamon Press Ltd, Oxford – New York. 431s. 1985.
3. Gorbach, S L Lactic acid bacteria and human health. Ann Med. 22 (1): 37-41, 1990.
4. Grunewald, K K and K Mitchel Serum cholesterol levels in mice fed fermented and unfermented acidophilus milk. J Food Prot 46: 315, 1983.
5. Thompson, L U, D J A Jenkins, M A Amer, R Reihert, A Jenkins and J Kamulsky. The effect of fermented and unfermented milks on serum cholesterol. Am J Clin Nutr 36: 1106, 1982.
6. Danielson, A D, E R Peo, K M Shahani, A J Lewis, P J Whalen, and M A Amer) Anticholesteremic property of *Lactobacillus acidophilus* yogurt fed to mature boars J Anim. Sci. 67: 966, 1989.
7. Gilliland, S E, C R Nelson, and C Maxwell. Assimilation of cholesterol by *Lactobacillus acidophilus*. Appl. Environ. Microbiol. 49: 377, 1985.
8. Grunewald, K K Serum cholesterol levels in rats fed skim milk fermented by *Lactobacillus acidophilus* J Food Sci. 47: 2078, 1982.
9. Lipid Research Clinics Program The Lipid Research Clinics Coronary Prevention Trial Results.II. The relationship of reduction in incidence of coronary heart disease to cholesterol lowering. JAMA, 251: 365-347, 1984.
10. Manninen, D Olli, E Frick, K Haapa, K Hainonen, O Heinsalmi, P Helo, P Huttunen, J Kaitainemi, P Koskinen, P Maenpaa, H Malkonen, M Manttari, M Norola, S Pasternack, A Pikkarainen, J Romo, M Sjoblom, T and Nikkila , E A Lipid alterations and decline in the incidence of coronary heart disease in the Helsinki Heart Study. JAMA, 260: 641-651, 1988.
11. Carlson, L A and Rosenhamer, G Reduction of mortality in the Stockholm Ischaemic Heart disease Secondary Prevention Study by combined treatment with clofibrate and nicotinic acid. Acta. Med. Scand, 223: 405-418, 1988.
12. Marshall, V M Starter cultures for Milk Fermentation and Dairy Characteristics. J Soc. Dairy Technology 46 (2): 49-56, 1993.
13. Jones, G K M Shahani, and A M. Amer. The effect of acidophilus yogurt on serum cholesterol, triglyceride and lipoprotein levels of weaning pigs. J Dairy. Sci. 68 (supp.1): 84. (Abstr.), 1985.
14. Moussa, S Z F M M Salama, and N A Taha. Effect of fresh cow's milk and some fermented milk products on rat serum cholesterol, triglycerides, total lipids and lipoprotein levels. Egypt. J Dairy Sci. 23-69, 1995.
15. Hepner. G R Fried, S Leor, L Fusetti, and R Morin. Hypocholesterolemic effect of yogurt and milk. Am. J Clin. Nutr. 32:19, 1979.
16. Thakur, C P and A N J ha. Influnce of milk, yogurt and calcium on cholesterol-induced atherosclerosis in rabbits. Atherosclerosis, 39:211, 1981.
17. Akalin, A S Gönc, S and Düzel, S Influence of yogurt and Acidophilus Yogurt on serum Cholesterol Levels in Mice. J Dairy Sci. 80: 2721-2725, 1997.
18. Nelson ,C R and S E Gilliland Cholesterol uptake by *Lactobacillus acidophilus*. J Dairy Sci. 67:50 (Abstr.), 1984.
19. Mann, G V A factor in yogurt which lowers cholesterolemia in man. Atherosclerosis 26:335, 1977.
20. Gilliland, S E. and M L Speck. Use of the Minitex system for characterizing lactobacilli. Appl. Environ. Microbiol. 33: 1289, 1977.
21. Gilliland, S E B B Bruce, L J Bush, and TE Staley. Comparison of two strains of *Lactobacillus acidophilus* as dietary adjuncts for young calves. J Dairy Sci. 63: 364, 1980.
22. Muralidhara, K S G G Sheggeby, P R Elliker, D C England, and W E Sandine. Effect of feeding lacbotacilli on the coliform and lactobacillus flora of intestinal tissue and feces from piglets. J Food Prot. 30: 268, 1977.
23. Khedkar, C D R D Garge, J M Mantri, A M Patil, B R Chavan, and G D Khedkar Uptake of cholesterol by human strains of *Lactobacillus acidophilus*. J Dairying Foods Home Sci. 12: 57, 1993.
24. Goh, J S Chae, Y S Gang, C G Kwon, I K Choi, M Lee, S K Kim, G Y Ahn, JK [Studies on development of gingseng-yoghurt and its health effect. II. Effect of gingseng-yoghurt on the blood glucose, serum cholesterol and inhibitionon cancer in mouse. Korean Journal of Dairy Science. 16, (3): 253-261 (Abstract, NARISA), 1994.

Ataksi: Çocukluk Çağı Posterior Fossa Tümörlerinde Yeri ve Önemi*

Bayram Çırac**, Mehmet Bahadır Güven**, Nejmi Kıymaz**, H. Serdar Işık**, Murat Baş***,

Özet: Ataksi bazı santral ve periferik sinir sistemi hastalıklarında önemli bir bulgudur. Küçük çapta iken ya da spinal seeding olmadan yakalanmış arka çukur tümörlerinde total ya da totale yakın rezeksiyon şansı daha fazla olmakta, bu da yaşam süre ve kalitesini artırmaktadır. Özellikle santral sinir sisteminin arka çukur tümörlerinde ataksi erken fark edildiğinde tanı ve tedaviyi çabuklaştırmaktadır. Bu yazıda ataksi bulgusu ile tedavi edilen 10 arka çukur tümörü tanımlanarak çocuk hasta tartışılarak, ataksinin çocukluk çağı arka çukur tümörlerindeki yeri ve önemi araştırılmıştır.

Anahtar sözcükler: Ataksi, Arka çukur tümörü

Ataksik gait serebellar hastalıklar ve posterior kolon hastalıkları olmak üzere iki ana bozukluk grubunda görülür. Başlıca posterior fossa tümörleri olmak üzere değişik hastalık gruplarında tanıya varmada önemli bulgulardandır (1-3). Bu çalışmada kliniğimize yürüyüş bozukluğu yakınması ile başvurup muayenesinde ataksi tesbit edilen ve posterior fossa tümörü tanısı ile tedavi ve takibi yapılan 10 hastayı değerlendirdik. Ataksinin posterior fossa tümörlerinin tanı ve takibindeki önemine dikkat çekmek istedik.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirürji, Pediatri ve Radyoterapi bölümlerince takip ve tedavileri yapılan 10 hasta kullanıldı. Hastalar ve klinik özellikleri tablo I'de özetlenmiştir. 10 hastadan 7'si erkek 3'ü kız çocuğu, ortalama yaş 8 ve ortalama takip süresi 13 ay olarak bulundu. Hastaların biri hariç tümünde başvuru şikayeti olarak baş ağrısı ve dengesini sağlayamama vardı. Tüm hastalarda muayene bulgusu olarak ataksi bulunurken hidrosefalisi olan hastalarda (4 hasta) papil ödemi bulundu. Biri hariç tüm hastalar acil şartlarda ameliyata alındı, bir hasta (1. vaka) ise acil şartlarda ventriküloperitoneal şant takılmasını takiben elektif olarak ameliyata alındı. Tüm hastalara postoperatif radyasyon tedavisi verildi, ek olarak hastalar CCNU, VEC protokollerini içeren değişik kemoterapi aldılar. Ortalama 13 aylık takip süresinde 5 hasta tümöre

bağlı sebepler nedeni ile kaybedildi, 5 hasta ise halen takiptedir.

Tartışma

Gait veya yürüyüş biçimi bir kişinin duruş veya yürüyüş biçimidir. Her ne kadar efor gerektirmeyen otomatik bir hareketmiş gibi gözükse de, sinir sisteminin her seviyesinde kompleks entegre nöronal aktivitelere sonucudur (4,5). Yürüyüş ve duruş biçiminin tüm insanlarda parmak izi veya yüz görünümü gibi kişiye özgü olduğu bilinmektedir (6,7). Santral sinir sisteminin özel bazı yollarındaki hasarlarda gait bozukluğu görülür. Deneyimli bir klinisyen daha tam bir nörolojik muayeneye başlamadan hastanın yürüyüş ve duruş biçiminden büyük bilgiler elde edebilir. Bazı sık rastlanan duruş ve yürüyüş bozuklukları arasında; spastik hemiplejik yürüyüş, spastik paraparetik yürüyüş, stepaj yürüyüşü, yürüyüş apraksisi, parkinson yürüyüşü, histerik yürüyüşü ve ataksik yürüyüş sayılabilir (3,6,8-10). Ataksik yürüyüş ise serebellum ve arka kordonu tutan lezyonlarda izlenir. Serebellar atakside vermiş veya serebellar hemisferin tutulmasına göre değişiklik izlenir. Vermis lezyonlarında geniş kaideli, dengesiz sendeleyerek yürüme bazen başın ve veya vücudun titubasyonu vardır. Ani durmalarda daha belirginleşir. Serebellar ataksi göz kapalı da olsa, açık da olsa belirgindir. Hemisferik serebellar lezyonlarda ataksi daha az ciddidir. Tutulan tarafa doğru devamlı bir yalpalama ve yıkılma eğilimi vardır. Bir cisim etrafında dönmesi söylendiğinde hasta lezyonun yerine göre içe veya dışa doğru düşer. Genellikle serebellar hemisferik lezyon bulgusu olan dismetri, disdiadokinezi gibi bulgularla beraberdir (6,7,11). Posterior kolona gelen proprioseptif inputun bozukluğu durumlarında hasta ekstremitelerinin durumunu anlayamaz, ayaklarını yerden fazla kaldırmaz ve yere çarpar gibi adımlar. Karanlıkta

*1998 Ulusal Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Kongresi Ankara'da sunulmuştur.

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD. Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD. Van

Yazışma adresi: Dr. Bayram Çırac

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi AD. VAN

Tablo I. Hastaların klinik özellikleri. (GBM: Glioblastome multiforme, KT: Kemoterapi, Rt: Radyoterapi, Post.fos.tm: posterior fossa tümörü)

	Yaş- Cins	Şikayeti	Bulgular	Tanı	Patoloji	Rt-Kt	Sonuç
1	3-E	Baş ağrısı Kusma Dengesizlik	Ataksi	Post.fos.tm. Hidrocefali	GrIII Ependimom	5400cG Kt aldı	12 aydır takipte
2	13-E	Baş ağrısı Kusma Dengesizlik	Ataksi	Post.fos.tm. Hidrocefali	Gr IV Medulloblastom	5400cG Kt aldı	1 yıldır takipte
3	15-E	Baş ağrısı Kusma	Ataksi	Post.fos.tm.	Medulloblastom	6000cG Kt aldı	18 aydır takipte
4	15-E	Dengesizlik	Ataksi Hemiparezi	Post.fos.tm.	Gr II Ependimom	5500cG Kt aldı	15ay,nüks Eksitus
5	4-E	Dengesizlik	Ataksi	Post.fos.tm.	GBM	5500cG Kt aldı	15ay,nüks Eksitus
6	5-K	Dengesizlik	Ataksi	Post.fos.tm.	Medulloblastom	5400cG Kt aldı.	6 ayda Eksitus
7	9-K	Kusma Dengesizlik	Ataksi	Post.fos.tm. Hidrocefali	Medulloblastom	6000cG Kt aldı.	20ay,nüks Eksitus
8	6-E	Baş ağrısı Dengesizlik	Ataksi	Post.fos.tm. Hidrocefali	GrIII Ependimom	5000cG Kt aldı.	19 ay, takipte
9	4-K	Dengesizlik	Ataksi	Post.fos.tm.	Medulloblastom	5400cG Kt aldı.	2 ay, Eksitus
10	8-E	Dengesizlik	Ataksi	Post.fos.tm.	Medulloblastom	5500cG Kt aldı.	12 aydır takipte

dengeyi daha da bozulur. Yürürken hep bastığı yerlere doğru bakarak dengesini sağlamaya çalışır. Gözlerini kapatıp düz durması istendiğinde (Romberg testi) düşer (3,12).

Arka çukur tümörleri serebellumu infiltrate etmesi ya da bası neticesinde ya hemisferik ya da vermal belirti ve bulgulara sebep olurlar. Bizim hastalarımızın tamamında önceden yürüme bozukluğu veya dengesizlik problemi yok iken dengesizlik başlamış ve yürürken düşmeler ortaya çıkmıştır. 4 hastamızda sadece dengesizlik başvuru şikayeti olarak görülmüş ve ayrıntılı değerlendirme ile tümör tanısı konulmuştur. Çocukluk yaş grubunda arka çukur tümörlerinin erken tanı ve tedavisi hem peroperatif hem de postoperatif morbidite ve mortaliteyi azaltması nedeni ile önemlidir. Daha küçük çapta iken ya da spinal seeding olmadan yakalanmış arka çukur tümörlerinde total ya da totale yakın rezeksiyon şansı daha fazla olmakta, bu da yaşam süre ve kalitesini artırmaktadır. Bu nedenle çocukluk yaş grubunda arka çukur tümörü bulgu ve belirtilerinin tanınması önemlidir. Ataksi özellikle yürümeye yeni başlamış ya da başlamamış çocuklarda farkedilmesi zor olan bir bulgudur. Ayrıca günlük yaşamdaki aşırı hareketlilikleri, oyunlar sırasında sık düşmeler nedeni ile ataksin fark edilmesi güç olabilir.

Çalışma grubunda mortalitenin yüksek olmasının sebebi, tümörlerin yüksek morbidite ve

mortaliteye sahip malign hastalıklar olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü 1 yıldan fazla takibi olan 3 hastada (4.,5.,7. vakalar) spinal seeding izlenmiştir. Bu üç hasta da takiplerinde kaybedilen hastalardır.

Çocukluk çağı arka çukur tümörlerinde sadece inspeksiyon ile dahi fark edilebilecek olan bazı bulgular bizi tanıya götürmekte yardımcı olacaktır. Önceden düzgün yürürken yürümesi bozulan, yürüme yaşı gelmesine rağmen yürümeye karşı isteksizlik, veya devamlı aynı tarafa olan düşmeler, önceden oturabilen çocuğun otururken dengesini sağlayamaması veya devamlı düşmesi, yürürken çocuğun ayaklarını çok yukarı doğru kaldırması veya devamlı ayaklarına bakarak yürümesi, çocuğun karanlıkta daha çok düşmesi, serebellum veya arka kordonu ilgilendiren bir patoloji olabileceğini akla getirmelidir. Bu tip durumlarda, ek muayene bulguları olmasa da detaylı olarak tetkik edilmelidir.

The importance and place of the ataxia in childhood posterior fossa tumors

Abstract: Ataxia is a very important sign in some central and peripheral nervous system diseases. When the tumor is small or there is not spinal seeding curability rate increases. This will cause increased life quality and decreased mortality. Because of this ataxia is a very important sign

especially in the posterior fossa tumors and it has a very important role in the early diagnosis and treatment. In this article, we discussed the importance and role of ataxia in the childhood posterior fossa tumors a propos of ten cases we have had treated

Key words: ataxia, posterior fossa tumor

Kaynaklar

1. Cochrane DD, Gustavsson B, Poskitt KP, Steinbok P, Kestle JR: The surgical and natural morbidity of aggressive resection for posterior fossa tumors in childhood. *Pediatr Neurosurg* 20 (1):19-29, 1994.
2. Donnet A, Graziani N, Njee BT, Vincentelli F, Grisoli F: Ataxic hemiparesis associated with ipsilateral cerebellar syndrome caused by a paracentral gyrus lesion. *Neurosurgery* 29(2):257-258, 1991.
3. Arai H, Tomioka K, Nakazato Y: Central nervous system lymphoma presenting with ataxic hemiparesis: a case report. *Clin Neurol Neurosurg* 95(2):147-149, 1993.
4. Comi AM, Backstrom JW, Burger PC, Duffner PK: Clinical and neuroradiologic findings in infants with intracranial ependymomas. *Pediatric Oncology Group. Pediatr Neurol* 18(1):23-29 , 1998.
5. Diener HC, Dichgans J, Guschlbauer B, Bacher M, Rapp H, Klockgether: The coordination of posture and voluntary movement in patients with cerebellar dysfunction. *T Mov Disord* 7(1):14-22, 1992.
6. Gieron-Korthals MA, Westberry KR, Emmanuel PJ: Acute childhood ataxia: 10-year experience. *J Child Neurol* 9(4):381-384,1994 Oct.
7. Koelfen W, Schultze C, Varnholt V: Unusual symptoms in brain tumors in childhood. *Monatsschr Kinderheilkd* 141(2):133-136, 1993.
8. Kompoliti K, Pappert EJ, Goetz CG, Ford B, Wood NW.: Progressive cognitive decline with truncal/limb ataxia and ballistic movements. *Mov Disord* 12(6):1075-1084, 1997.
9. Lefbom BK, Parker GA J: Ataxia associated with lymphosarcoma in a dog. *Am Vet Med Assoc* 1;207(7):922-923, 1995.
10. McGlynn ET, Govoni AF: A 15-year-old girl with recent onset of ataxia and visual disturbances. *Clin Imaging*;15(4):302-306, 1991.
11. Rengachary S.S.: Gait and station examination of coordination. In *Neurosurgery*, by Wilkins RH, Rengachary SS. 2 nd ed. 1996, pp:133-138.
12. Snyder J H, Robinson K, Shah D, Brennan R, Handrigan M: Signs and symptoms of patients with brain tumors presenting to the emergency department. *Emerg Med* 11(3):253-258,1993.

Van İli ve Yöresindeki Hipertansif Hastaların Hipertansiyon Konusundaki Bilgi Düzeylerinin ve Tedaviye Uyumlarının Değerlendirilmesi*

Beyhan Eryonucu**, Mehmet Sayarlıoğlu***, Mehmet Bilge**, Niyazi Güler**, Reha Erkoç***, İmdat Dilek***

Özet: Çalışmamızın amacı, bölgemizde daha iyi bir sağlık hizmeti verilebilmesi için alınacak tedbirler konusunda yönlendirici bazı fikirler edinmek için hipertansif hastaların hipertansiyon hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını ve tedaviye uyum derecelerini saptamaktır.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji poliklinikleri ile il merkezindeki bazı sağlık ocaklarına herhangi bir yakınmayla başvuran, en az 6 aydır hipertansif olduğu bilinen, 100 hastayla (ortalama yaş 56±13 yıl, 62'si kadın) yüz yüze görüşülerek önceden tespit edilen sorular sorulmuş ve cevaplar değerlendirilmiştir.

Bölgemizdeki hipertansif hastaların, eğitim düzeylerinin kadınlarda daha belirgin olmak üzere oldukça düşük olduğu ve hastalıkları hakkında yeterince bilgiye sahip olmadıkları anlaşıldı. Hastaların önerilen tedavilere büyük oranda uydukları, aksaklıkların hastalıkları hakkında yeterince bilgilendirilmemeye bağlı olduğu düşünüldü.

Anahtar kelimeler: Hipertansiyon, Tedaviye uyum

Hipertansiyon aterosklerozun ve erişkin yaştaki mortalite ve morbiditenin en önemli sebeplerinden biridir.⁽¹⁾ Hipertansiyon prevalansı ülkemiz için %12 iken Van ili ve yöresinde prevalans %19'dur.^(2,3) Bu nedenle hipertansiyon yöremiz için daha ciddi bir sorundur. Hipertansiyonda en önemli grubu oluşturan esansiyel hipertansiyonda tedavi, yaşam stilini değiştirme, diyet düzenlemesi, egzersiz ve ilaç tedavisi olarak değişik protokollerden oluşmaktadır.⁽⁴⁾

Tedavinin yeterince düzenli yapılmaması hipertansiyonun organ hasarlarını artıracağından etkin ve düzenli tedavi oldukça büyük önem taşımaktadır.⁽⁵⁾ Bu nedenle tedavi konusunda daha ciddi önlemler alınması gerekmektedir. Tedaviye uyum, hastanın tedaviye gösterdiği titizlik ve tedavi protokolünün kolay uygulanabilirliği gibi faktörlerle ilişkilidir.

Bu nedenle yaptığımız bu çalışmada, bölgemizdeki hipertansif hastaların hastalıkları hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları ve tedaviye uyum dereceleri araştırılmıştır. Çalışmada daha etkin bir sağlık hizmeti verilebilmesi için alınacak önlemlere katkı yapacak bilgileri edinme amacı güdülmüştür.

*Bu çalışma 18-20 Kasım 1998 tarihlerinde İstanbul'da yapılan XXXIV Ulusal Türk Tıp Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji AD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD, Van

Yazışma Adresi: Dr. Beyhan Eryonucu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji AD, VAN

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya, İç Hastalıkları, Kardiyoloji poliklinikleri ve il merkezindeki bazı sağlık ocaklarına herhangi bir yakınmayla başvuran, en az 6 aydır hipertansif olduğu bilinen ve Van ili ve yöresinde yaşayan hastalar alındı. Ardışık olarak incelenen hasta sayısı 100'e ulaştığında çalışma sonlandırıldı. Başvuru sırasında hekim tarafından yüz yüze görüşülerek önceden hazırlanan anket formu dolduruldu ve alınan cevaplar değerlendirildi.

Bulgular

Çalışma kapsamına alınan toplam 100 hipertansif hastanın (62'si kadın, 38'i erkek ve yaş ortalaması 56±13 yıl) ankete verdikleri yanıtlar Tablo'da özetlenmiştir.

Hastalardan 61'inin okuma yazma bilmediği (%82'si kadın) ve ancak 26'sının herhangi bir okulu bitirmiş oldukları anlaşıldı. Bunlardan hiçbirisi üniversite mezunu değildi. Tamamı kadın olan 28 hastayla ise Türkçe iletişim kurulamadı.

Hastalardan 23'ünün hipertansiyon hastası olduğunu bile bilmediği, 55'inin hipertansiyon kelimesini hiç duymadığı anlaşıldı. Kan basıncının normal değerlerini hastaların 76'sının bilmediği, bildiğini ifade eden hastaların 7'sinin yanlış bildiği ve 17'sinin ise yaklaşık olarak bildiği saptanmıştır.

Hastaların kan basınçlarını ne sıklıkla kontrol

Tablo: Hipertansiyonlu hastaların ankete verdikleri cevapların özeti

	Hasta sayısı (Erkek/Kadın)
Hipertansiyon süresi	
< 1 yıl	25(9/16)
1-5 yıl	49(20/29)
5-10 yıl	18(7/11)
>10 yıl	8(2/6)
Hastaların eğitim durumu	
Okuma-yazma bilmeyen	61(13/48)
Okur yazar	13(8/5)
İlk-Orta	20(11/9)
Lise	6(6/0)
Üniversite	0
Hipertansif olduğunu bilmeden ilaç alanlar	23(8/15)
Hipertansiyon kelimesini hiç duymayanlar	55(16/39)
Normal tansiyon değerlerini bilmeyenler	83(29/54)
Hipertansiyon sınırını yaklaşık olarak bilenler	17(11/6)
Hastaların tansiyon ölçtürme sıklığı	
Haftada birkaç kez	48(33/15)
Ayda birkaç kez	47(38/9)
Yılda birkaç kez	3(1/2)
Hiç ölçtürmeyen	2(0/2)
Tedavinin takip edildiği yerler	
Üniversite veya devlet hastanesi	43(14/29)
Sağlık ocakları	35(16/19)
Muayenehane	4(2/2)
Düzenli takip yapılmayan	18(6/12)
İlaç kullanma alışkanlığı	
İlaç kullanmayanlar	22(10/12)
Düzenli olarak ilaç kullananlar	29(12/17)
Haftada birkaç kez doz atlayan	28(9/19)
Bazen ilacını kullanan	21(7/14)
İlaçlarının ismini bilenler	32(18/14)
Kutusundan veya şeklinden ilaçlarını tanıyanlar	63(25/38)
İlaçlarının dozlarını bilen ve kendisi alanlar	89(34/55)
Alınan ilaç sayısı	
Bir çeşit antihipertansif alanlar	65(26/39)
İki çeşit antihipertansif alanlar	31(11/20)
Üç çeşit antihipertansif alanlar	4(1/3)

ettikleri sorulduğunda 48'inin haftada bir kaç kez, 47'sinin ayda bir kaç kez, 3'ünün yılda birkaç kez tansiyon ölçtürdüğü, 2'sinin hiç tansiyon ölçtürmediği anlaşıldı. Hastalardan 15'inin evinde tansiyon aleti bulunduğu, bunların

8'inin kendisinin tansiyon ölçebildiği, 80 hastanın tansiyon ölçümlerinin herhangi bir sağlık kurumunda yapıldığı saptandı. Kırküç hastanın üniversite veya devlet hastanelerinden, 35 hastanın sağlık ocaklarından ve 4 hastanın ise

özel hekimler tarafından takip edildiği öğrenildi. Onsekiz hastanın ise düzenli olarak herhangi bir kurumdan takip edilmediği anlaşıldı.

Yirmibeş hastanın 1 yıldan daha az bir süredir, 49 hastanın 1-5 yıldır, 18 hastanın 5-10 yıldır ve 8 hastanın ise on yıldan daha uzun bir süredir hipertansif olduğunu bildiği saptanmıştır.

Hipertansif olduğu halde 22 hastanın ilaç kullanmadığı saptandı. Geriye kalan 78 hastanın tedavi altında olduğu, bu hastalardan 29'unun düzenli olarak ilaçlarını aldığı, 28 hastanın haftada bir kaç kez doz atladığı ve 21 hastanın ise bazen ilacını aldığı öğrenildi. İlaç kullanmayan hastalardan 9'unun kendini iyi hissettiği, 7 hastanın sürekli ilaç kullanması gerektiğini bilmediği, 4 hastanın hastalığını önemsemediği ve 2 hastanın ise maddi sebepler nedeniyle ilaç alamadığı için hiçbir ilacı kullanmadığı anlaşıldı.

İlaçlarının ismini 68 hastanın bilmediği, bunların 63 tanesinin kutusundan veya şeklinden ilaçlarını tanıdıkları ve 5 tanesinin ise ilaçlarını hiçbir şekilde tanımadıkları anlaşıldı. Seksendokuz hastanın ilaçlarının dozlarını bildiği ve ilaçlarını kendilerinin aldığı, 11 hastanın ise ilaçlarının dozlarını bilmediği ve ilaçlarının başka kişiler tarafından verildiği öğrenildi. Atmışbeş hastanın bir çeşit, 31 hastanın iki çeşit ve 4 hastanın ise üç çeşit antihipertansif ilaç aldığı anlaşıldı.

Tartışma

Ülkemizde yapılan TEKHARF (Türk erişkinde kalp hastalıkları ve risk faktörleri) çalışmasında koroner kalp hastalığı olanların analizinde Türk erkek ve kadınlarında en başta gelen risk faktörlerinin hipertansiyon ve bedensel etkinlikten yoksunluk olduğu anlaşılmıştır.⁽⁶⁾ Erişkinlerimizde sistolik kan basıncı ≥ 140 mmHg ve/veya diyastolik kan basıncı ≥ 90 mmHg bulunanların oranı %33.7 dir. Sınırdan olarak tanımlanan kesim dışlanıp kan basıncı $\geq 160/95$ olarak değerlendirme yapılırken hipertansiyon oranı % 12.3 olarak bulunmuştur. Kentsel kesim (%15.7) ile kırsal kesim (%17.6) arasında fark bulunmamakla beraber kadınlarda %16'lık erkeklerde ise %11'lik bir oran saptanmıştır. TEKHARF çalışmasından elde edilen sonuçlarda hipertansiyon sıklığı bölgelere göre değerlendirildiğinde; Doğu Anadolu Bölgesinde tüm erişkinlerde %14.6 lik bir oran saptanmıştır. Bu oran Karadeniz ve Marmara bölgesinden sonra en yüksek orandır. Cinsiyet açısından hipertansiyon sıklığı yeniden gözden geçirildiğinde durum biraz farklılık göstermektedir. Çünkü Doğu Anadolu bölgesi,

erkeklerde bulunan %7'lik oran ile en düşük oranlarından birine sahip iken, kadınlarda bulunan %20'lik oranla kadınlar arasında hipertansiyonun en yüksek görüldüğü bölgelerden biridir.⁽²⁾ Daha önce yapılan bir çalışmada Van ili ve yöresinde erişkinlerdeki hipertansiyon prevalansı %19 (erkeklerde %14.5, kadınlarda %21) olarak bulunmuştu.⁽³⁾ Bu çalışmanın sonucu TEKHARF çalışmasındaki Doğu Anadolu bölgesine ait verilerle kısmen uyum içinde bulunmuştur. Doğu Anadolu bölgesindeki kadınlardaki yüksek hipertansiyon prevalansı özelliği Van ili ve yöresinde de görülmektedir. Ancak erkeklerde bu bölgede görülen düşük hipertansiyon prevalansına rastlanmamıştır.

Ülkemiz için %12 olan hipertansiyon prevalansının ilimizde %19 olması hipertansiyona yönelik olarak yapılacak çalışmaların bölgemiz için daha da önemli olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda hipertansiyonlu hastalarımızın, bölgemizin eğitim durumunun bir yansıması olarak, eğitim düzeylerinin oldukça düşük olduğu saptanmıştır. Herhangi bir okulu bitiren hasta oranı ancak %26 dır. Hastaların %61 gibi oldukça yüksek bir oranının okuma yazma bilmediği, kadın hastalarda bu oranın %78'e çıktığı saptanmıştır. Hipertansiyon prevalansını araştıran ve beş yıl önce tüm ülke sathında yapılan bir çalışmada hastaların %18'inin okuryazar olmadığı saptanmıştı. Aynı çalışmada diplomasız oranı %10, ilk ve orta öğretim mezunu oranı %68 olarak bulunmuştu.⁽⁷⁾ Hipertansiyon kelimesini hiç duymamış hasta oranı oldukça yüksektir (%55) ve kan basıncının normal değerlerini tam olarak bilen hasta sayısı da oldukça azdır (%17). Ancak hastaların neredeyse tamamı tansiyonlarını belli aralıklarla ölçturmektir. Bu bulgular hastalarımızın eğitim düzeylerinin düşük olmasına veya yeterince bilgilendirilmemeye bağlı olarak hastalıkları hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını göstermektedir. Bu çok önemli bir tespit olup hastalara daha çok zaman ayırıp onların eğitilmesinin sağlanması hipertansiyonun komplikasyonlarının azalmasına katkı sağlayabilir.

TEKHARF çalışmasında hipertansiyon tespit edilen kadınların %38'inin, erkeklerin ise %28'inin antihipertansif tedavi altında oldukları saptanmıştır.⁽²⁻⁶⁾ Tedavi alan erkeklerin %60'ının, kadınların ise %42'sinin kan basınçlarının kontrol altında bulunduğu belirlenmiştir. Görüldüğü gibi tedavi ile ancak hastaların yarısında kan basıncı kontrol altına alınabilmiştir. Kadınlarda tedavi etkinliği erkeklere kıyasla her

iki taramada da düşük bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da benzer olarak bilgi düzeyi ve tedaviye uyum oranı kadınlarda daha düşük idi. Vakaların %68'i ilaçların isimlerini dahi bilmiyorlardı. Bizim çalışmamızda hasta grubu zaten tedavi alan ve sağlık kurumuna başvuran hastalardan seçilmişti. Çeşitli sebeplerden dolayı ilaç kullanmayan hastaların (%22) başta gelen ilaç kullanmama nedeni, kendilerini iyi hissetmemeleriydi (ilaç kullanmayan hastaların %41'i). Bu durum hastaların hipertansiyonun sürekli tedavi edilmesi gerektiğini ve geç komplikasyonlarından haberdar olmadığını gösteren bir bulgu olarak değerlendirilmiştir.

Antihipertansif ilaç alan hastaların önemli bir çoğunluğu (%37) tedavilerini düzenli olarak sürdürmekteydi ve doz atlama oranı düşüktü. Hastaların ancak %27 gibi bir kısmında tedavinin düzensiz olduğu saptandı. Bir çeşit antihipertansif ilaç kullanan hasta oranının %65 olması tedaviye uyumu artıran bir faktör olarak değerlendirildi.

Bölgemizdeki hastaların eğitim düzeylerinin kadınlarda daha belirgin olmak üzere oldukça düşük olmasına, hastalıkları hakkında yeterince bilgiye sahip olmamalarına rağmen önerilen tedavilere azımsanmayacak oranda uydukları görüldü. Ancak hastalıkları hakkında yeterince bilgilendirilmemeye bağlı olduğunu düşündüğümüz aksaklıklar oldukça yüksek orandaydı. Hipertansif hasta eğitimi bizim gibi ekonomik kaynakları sınırlı bir ülkede önemli sağlık hizmetlerinden biri olmalıdır. Bu sorunun başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların gelişmişlik sorunu olan bu bölgeyle daha fazla ilgilenmesi, sağlık personellerinin hastalarına daha fazla zaman ayırması, medyanın sağlık ile ilgili seviyeli programlara daha fazla önem vermesi ile düzeleceği umudunu taşımaktayız.

The Evaluation of the Knowledge Level on Hypertension and Treatment Compliance of the Patients with Hypertension in Van

Abstract: *The aim of this study was to detect whether the patients with hypertension have the information*

on hypertension and have shown compliance to their treatments. So we can get some ideas on how to get prevention in the health care services.

We have interviewed with 100 hypertensive patients (mean age 56±13 year, 62 female), who have been known to have hypertension for at least 6 months. The patients were evaluated in the Internal Medicine, Cardiology and Primary Health Care Centers.

According to the results of the study, we have observed that the patients with hypertension in our region, especially female patients, have not sufficient acknowledgement on their problems and have very low level of education.

Finally we have considered that the patients educated on their diseases have showed significantly compliance to the treatment regimen more than uneducated ones.

Key words: *Hypertension, Compliance to the treatment*

Kaynaklar

1. Farmer JA, Gotto AM: Dyslipidemia and other risk factors for coronary artery disease, In: Heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. Edited by Braunwald E. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1997, pp:1126-1160.
2. Soydan İ. TEKHARF çalışmasında hipertansiyon yönünden elde edilen veriler ve bunların yorumu. In: Türk erişkinlerinde kalp sağlığının dünü ve bugünü. Edited by Onat A İstanbul, 1996, pp: 61-78.
3. Erkoç H, Aksoy H, Alıcı S, İlhan M, Sayarlıoğlu M, Dilek İ, Uygan İ, Topal C, Meral C. Hypertension prevalence in Van Province, Turkey. Eastern Journal of Medicine, baskıda.
4. The Sixth Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC VI). Arch Intern Med. 1997;157:2413-2446.
5. Barnett AH, Dodson PM: Target organ damage in hypertension, London, Science Press, 1997.
6. Onat A, Sansoy V, Yıldırım B ve ark. Erişkinlerimizde kan basıncı: 8-yıllık seyri, tedavi oranı, koroner kalp hastalığı ile ve bazı etkenlerle ilişkileri. Türk Kardiyol Dern Arş 1999; 27:136-143.
7. Erdine S. Türkiye Hipertansiyon Haritası. Birinci baskı, İstanbul, Hipertansiyon ve ateroskleroz derneği yayını, 1993.

Mitral Valv Prolapsuslu Olgularda Göğüs Ağrısının Psikolojik Etkenlerle İlişkisi

Kemal Sayar*, Mehmet Özkan**

Özet: Ağrının psikolojik etkenlerle ilişkisi bilinmektedir. Göğüs ağrısı da depresyon yada panik bozukluğun bir görünümü olarak ortaya çıkabilmektedir. Mitral valv prolapsuslu hastalarda göğüs ağrısı, sıklıkla karşılaşılan bir yakınmadır. MVP olgularında göğüs ağrısının nedeni kesin olarak ortaya konmamakla birlikte kimi organik nedenlerden şüphelenilmektedir. Bu çalışmamızda MVP hastalarındaki göğüs ağrısının psikolojik etkenlerle ilişkisini araştırdık. MVP tanısı konmuş 45 hasta ağrı bildiren ve bildirmeyenler olarak ikiye ayrılmış, 26 ağrı hastası 19 ağrısız hastayla depresyon, anksiyete ve genel psikopatolojiyi ölçen çeşitli öz bildirim ölçekleriyle karşılaştırılmışlardır. Ağrısı olan ve olmayan gruplar arasında psikopatoloji açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu sonuçlar MVP deki göğüs ağrılarının etiolojisinde psikolojik etkenlerin ön planda olmadığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı, Mitral valv prolapsusu, Depresyon, Panik bozukluğu.

Göğüs ağrısı yakınmasıyla kardiyoloji polikliniklerine başvuran hastaların bir kısmının organik bir patolojilerinin olmadığı ve bu hastaların bir psikiyatrik bozukluğa ikincil olarak ağrıdan yakınlıkları bilinmektedir. Göğüs ağrısı yakınmasıyla başvuran ancak koroner anjiyografileri veya treadmill testleri normal olan hastalarda Major Depresyon ve Panik Bozukluğu yaygın durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır (1-5).

Öte yanda kronik ağrı durumlarında (sözelimi kronik bel ağrısı) depresyonun varlığı yaygın bir kabul görmektedir (6). Sol taraflı psikojenik göğüs ağrısı üzerine yapılan çalışmalar depresyon, anksiyete ve nörotisizm varlığını haber vermektedirler (7). İstenmeyen ve kontrol edilemeyen yaşam olaylarının sıklıkla depresyona yol açabildiğini ve bu insanların göğüs ağrısı biçiminde somatik yakınmalar geliştirerek hastanelerin acil servislerine başvurabildiğini gösteren yayınlar vardır (8). Göğüs ağrısı hastalarında yapılmış bir başka çalışma ise koroner arter hastalığı olmayan göğüs ağrısı olgularında mitral valv prolapsusu (MVP) varlığının psikiyatrik rahatsızlıkların ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğunu ileri sürmektedir. Bu araştırmaya göre normal koronerleri olan göğüs ağrısı hastalarında major depresyon ve/veya panik bozukluğu olanlar, olmayanlara göre daha fazla MVP yaygınlığı göstermektedirler (9).

MVP hastalarının yaklaşık yarısı göğüs ağrısından yakınmaktadırlar. Bu ağrı birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilen, sıklıkla

egzersizle ilgisiz olarak ortaya çıkan ve emosyonel stres dönemlerinde yoğunlaşabilen bir ağrıdır. MVP’de göğüs ağrısının tam nedeni bilinmemektedir ve çeşitli etkenler üzerinde durulmaktadır: MVP’nin bölgesel myokard iskemisi, koroner arter spazmı gibi durumlar oluşturduğu, göğüs duvarı ağrısı, myokard iskemisine bağlı metabolik anormalliklerin de ilk iki neden gibi ağrıya yol açabileceği bildirilmektedir (10). MVP ile ortaya çıkan göğüs ağrısı substernal olabilir ancak sıklıkla sol ön göğüste hissedilir. Bu ağrının süresi birkaç dakikadan birkaç saate dek sürebilir. Ağrı nöbetler halinde gelebilir, özellikle emosyonel stres dönemlerinde yoğun olarak hissedilebilir.

Bu araştırmamızda MVP hastalarının göğüs ağrısının psikolojik etkenlerle ilişkili olup olmadığını sınamak istedik.

Gereç ve Yöntem

Araştırmaya Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi’nde Nidorf ve arkadaşlarının geliştirdiği ölçütlere göre (11) ekokardiyografi ile MVP tanısı konmuş 45 MVP hastası alınmıştır. Hastalara çalışmanın amacı anlatılmış ve rızaları alınmıştır. Myokard enfarktüsü, kalp yetmezliği, diyabet, hipertansiyon gibi sistemik hastalıkları olan MVP hastaları çalışma dışında tutulmuştur. Hastalara göğüs ağrısının varlığını sorgulayan bir anket ile üç adet psikiyatrik öz bildirim ölçeği verilmiştir. Bu ölçekler hekimin izahatı sonrasında hasta tarafından doldurulmuşlardır. Genel psikopatoloji düzeyini ölçen *SCL-90-R*, depresyon düzeyini ölçen *Beck depresyon ölçeği* ve kaygı düzeyini ölçen *durumluk ve sürekli kaygı envanteri*’nden elde edilen veriler, MVP grubunu göğüs ağrısı olan ve olmayan şeklinde ikiye ayırmak suretiyle iki grup arasında karşılaştırılmıştır. Araştırmada kullanılan gereçler şöyledir :

* Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği İstanbul

**Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği İstanbul

Yazışma adresi: Dr. Kemal Sayar

İnönü cad. Sümko sitesi M5A blok D;39 Kozyatağı
İSTANBUL

Beck Depresyon Ölçeği

Beck depresyon ölçeği depresif hastaların sıklıkla gösterdiği semptomların ve depresyona özgü tutumların klinik alanda gözlenmesi ve sıklıkla görülen davranışların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur (12). Klinik gözlemler sistematik olarak 21 semptom altında birleştirilmiş ve tutumlar yoğunluğuna göre 0-3 arasında değerlendirilmiştir. Ölçekte yer alan 21 sorudan 11'i biliş, 2'si duygu, 2'si açıkça görülen davranış, 1'i kişilerarası sorunlar, 5'i somatik semptomları ölçmektedir. Ölçek için verilen kesim puanları araştırmalarda farklılık göstermekle birlikte 17 kesim puanının klinik depresyonu belirlemede yeterli olabileceği belirtilmektedir. Beck depresyon ölçeğinin uyarlaması Teğin tarafından yapılmıştır (13).

Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri

Durumluk ve sürekli kaygı seviyelerini ayrı ayrı saptamak amacıyla Spielberger ve arkadaşları tarafından (1970) geliştirilmiş olan Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Spielberger'in İki Faktörlü Kaygı Kuramından kaynaklanmıştır (14). Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri kısa ifadelerden oluşan bir özdeğerlendirme anketidir ve toplam kırk maddeden oluşan iki ayrı ölçeği içerir. Durumluk Kaygı ölçeği bireyin belirli bir anda ve belirli koşullarda kendisini nasıl hissettiğini betimlemesini; içinde bulunduğu duruma ilişkin duygularını dikkate alarak cevaplamasını gerektirir. Sürekli Kaygı Ölçeği ise bireyin genellikle nasıl hissettiğini betimlemesini gerektirir. Yirmişer maddelik bu iki ölçek ,iki ayrı sayfada Form TX-1 ve TX-2 şeklinde basılmıştır. Envanter, Öner ve Lecompte tarafından dilimize çevrilmiş, geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır (15).

SCL-90-R (Belirti Tarama Listesi)

Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) kendini değerlendirme türü bir psikiyatrik tarama aracı olup son şekline Derogatis (1977) tarafından getirilmiştir (16). Ölçek,psikiyatrik belirti ve yakınmaları içeren 90 maddesiyle 9 ayrı belirti boyutunda değerlendirme yapmak üzere yapılandırılmıştır:

1. *Somatizasyon* boyutu, çeşitli bedensel işlevlere ilişkin zorlanmayı ;
2. *Obsesif-kompulsif* boyutu, bireyin düşünmekten ve/veya yapmaktan kendini alamadığı istenmeyen düşünce ve davranışların yarattığı zorlanmayı;
3. *Kişilerarası duyarlılık* boyutu, kişinin yetersizlik ve kendini aşağılama duygularından kaynaklanan zorlanmayı ;
4. *Depresyon* boyutu, depresif ruh hali ve duygulanımla, yaşam ilgilerinin azalması,

güdü ve enerji kaybı ve intihar düşünceleri gibi belirtilerden oluşan zorlanmayı;

5. *Kaygı* boyutu,aşırı düzeyde açık kaygı bağlantısıyla zorlanmayı;
6. *Düşmanlık* boyutu, öfke saldırganlık ve kırgınlık duygularından kaynaklanan zorlanmayı ölçme iddiasındadır.
7. *Fobik kaygı* boyutu, kaçma ve kaçınma gibi fobik davranışlarla belirginleşen tablonun yarattığı zorlanmayı
8. *Paranoid düşünce* boyutu, yansıtıcı, kuşkucu ve düşmanca düşüncelerle grandiozite ve otonomi kaybı gibi korku ve sanrıların ön plana çıktığı zorlanmayı;
9. *Psikotizm* boyutu ise, sosyal çevreden uzaklaşma,şizoid yaşam biçimi veya şizofrenik sanrı ve varsanıların belirgin olduğu zorlanmayı gösterdiği söylenen maddeleri içermektedir. Ölçeğin asıl işlevselliğini sağlayan ve genel belirti düzeylerini farklı yaklaşımlarla gösteren üç genel göstergesi bulunmaktadır. Bunlar, 'Genel Belirti Düzeyi', 'Pozitif Belirti Toplamı' ve 'Pozitif Belirti Düzeyi'dir. SCL-90, Dağ (1991) tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve geçerlik/güvenirlik çalışmaları yapılmıştır (17). Yazar, SCL-90-R Türkçe formunun değişik psikopatoloji boyutlarına ilişkin geçerli bir bilgi vermediği, ancak genel zorlanma düzeyine ilişkin verdiği bilginin geçerli ve güvenilir olduğu düşüncesindedir.

İstatistik veriler ki kare testi ve Student's t testi ile SPSS for Windows paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya alınan 45 MVP hastasının 28'i kadın, 17'si erkektir ve hastalar 17-40 yaşları arasındadırlar (ortalama yaş : 36). Hastaların 26'sı göğüs ağrısı bildirirken 19'u da böyle bir şikayetlerinin olmadığını söylemişlerdir.Göğüs ağrısı olan ve olmayan grup yaş ve cinsiyet açısından türdeşdir.Her iki grubun genel psikopatoloji düzeyi,durumluk ve sürekli kaygı düzeyi ve depresyon skorları karşılaştırıldığında istatistik açıdan anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Depresyon ortalama puanları ağrısız grupta 11.4±3.6, ağrı grubunda 12.8±3.9, durumluk anksiyete puanları ağrısız ve ağrı grubunda sırasıyla 47.1±8.4 ve 45.4±7.8,sürekli anksiyete puanları yine sırasıyla 39.0±7.6 ve 40.9±7.2'dir (p>0.05).Ağrı grubu tüm ölçümlerde daha yüksek puanlar almakla birlikte aradaki fark istatistik olarak anlamlı değildir. Tablolara aşağıda verilmiştir.

Tablo I

Tablo II.

Tartışma

Göğüs ağrısının kardiyak tetkikleri normal çıkan hastalarda sıklıkla anksiyete ve depresyona işaret ettiği bilinmektedir. Anksiyete bozukluklarının pek çok bulgusu kalp ve damar sistemini de içermekte ve kalp hastalıklarını taklit etmektedir. Bu benzerlik özellikle Panik Bozukluğu hastalarının psikiyatrik tedavi almadan önce pek çok hekimi ziyaret etmesine neden olmaktadır. MVP ile Panik Bozukluğu

arasında özgül bir ilişki olduğu önermesi daha önce yaptığımız bir çalışmada yanlışlanmıştır (18). MVP'de göğüs ağrısının psikolojik etkenlerle ilişkisini sınıadığımız bu çalışmada ağrılı ve ağrısız iki grup arasında Beck depresyon ölçeği, Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri ve SCL-90-R açısından istatistik olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. Bu bulgu iki varsayıma ulaşmamızı mümkün kılabilir: a) organik nedenlere dayanmayan göğüs ağrısının depresyonla ilişkisi göz önüne alındığında,

Tablo III.

Göğüs Ağrısı Olan ve Olmayan MVP Hastalarının Beck Skorları

kısıtlamalar: Genel psikopatolojiyi ölçen SCL (Symptom Checklist) ölçeğinin alt ölçekleri Agr(agresyon), Anks (anksiyete), Dep(depresyon), Fob (fobi), Nt (kişilerarası duyarlılık), ocd(obsesif kompulsif), Par(paranoid), Psk(psikotizm), Som(somatizasyon), GSI(global semptom indeksi), PSDI(pozitif semptom distress indeksi). STAI-1 durumluk kaygı, STAI-2 ise sürekli kaygı düzeylerini vermektedir.

örneklem grubumuzdaki hastaların göğüs ağrılarının organik kökenli olduğu ve psikolojik etkenlerin ağrılarının tetiklenmesinde bir rol oynamadığı anlaşılmaktadır b) tersinden giderek düşünersek, MVP hastalarının ağrıları hafiftir ve onların gündelik yaşamlarını etkilememektedir. Ağrı grubu anksiyete ve depresyon ölçeklerinde istatistik açıdan anlamlı ölçüde yüksek skorlar almadığına göre gündelik yaşamın kalitesi, MVP grubunda, ağrı varlığından etkilenmemektedir. Carney ve ark. koroner arter hastalığı olmayan göğüs ağrısı olgularında MVP varlığının, psikiyatri rahatsızlıklarının ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu çalışmada normal koroner arterleri olan göğüs ağrısı hastalarından Major Depresyon ve/veya Panik Bozukluğu olanlar, olmayanlara göre daha fazla MVP yaygınlığı göstermişlerdir (9). McCroskery ve ark., göğüs ağrısının MVP hastaları tarafından sıklıkla bildirilen bir semptom olmasından yola çıkarak koroner anjiyografi için gönderilen hastalarda MVP araştırmışlardır. Araştırmacılar KAH(-) grupta %30 oranında MVP bulurken, aynı oran KAH(+) hastalarda %12'dir ve fark anlamlıdır. Bu araştırma nörotisizm kişilik özellikleriyle göğüs ağrılı hastalardaki koroner stenoz arasında ters bir ilişki bulan diğer araştırmaları teyid etmektedir. Ancak araştırmacıların KAH(-) hastalardaki yüksek nörotisizm skorunu MVP'nin bu grupta daha fazla olmasıyla açıklayan varsayımı doğrulanmamıştır. KAH(-) göğüs ağrısı hastalarından MVP'si olanlar dışta tutulsa bile anksiyete puanları yüksek çıkmaktadır. Bu çalışma ayrıca MVP-anksiyete arasındaki bağıntıyı desteklememektedir (7). Bizim çalışmamız da MVP ağrısının nörotisizm,

depresyon ve anksiyete ile ilişkili olmadığını, dolayısıyla organik nedenlere ikincil olduğunu düşündürmektedir.

Göğüs ağrısıyla giden MVP olguları, MVP'nin ayırd edilebilir bir alt tipini oluşturmamaktadır. Ancak örneklem grubumuzdaki hastaların neredeyse tamamı beta-bloker kullanmaktadır ve bu ilaçların MVP olgularının yaklaşık %25'inde göğüs ağrısını hafiflettiğini hatırd tutmak gerekir (18). Beta-bloker ilaçlar özellikle iskemiye bağlı göğüs ağrısını hafifletebilmektedir. İlaç kullanımının araştırmamızın yöntemini etkilemediğini düşünüyoruz çünkü araştırma grubunun tamamı bu ilaçları kullanmaktadır. Ayrıca bu ilaçlar var olan bir ağrıyı tamamen ortadan kaldırmamakta, az önce de sözünü ettiğimiz gibi hafifletmektedirler. Araştırmamızın yönteminde MVP hastaları ağrı bildiren veya bildirmeyen grup olarak ikiye ayrılmışlardır. İlaç kullanımıyla ilgili olarak söylenebilecek en önemli eleştiri beta-blokerlerin hastaların bir kısmında ağrı yakınmasını azaltarak psikopatoloji düzeyini de etkilediği olabilir. Eğer ağrı grubunda anksiyete ya da depresyon düzeyleri yüksek çıksaydı, emosyonel nedenlerin ağrıyı tetiklediği ya da ağrı duyumunu artırdığı düşüncesi akla gelebilirdi. Ya da ağrı grubunun yaşam kalitesi açısından daha düşük bir düzeyde olduğu, ağrının emosyonel hayat üzerinde ciddi bir tesirinin gerçekleştiğini düşündürebilirdi. Bu sonuçlar MVP hastalarında ortaya çıkan göğüs ağrılarının psikolojik etkenlerden bağımsız olduğunu düşündürmektedir.

Chest Pain in Mitral Valve Prolapse : Its Relationship With Psychological Factors

Abstract: *The relationship between pain and psychological factors is well-known. Chest pain may appear as a manifestation of depression or panic disorder. Chest pain is a frequently encountered symptom by patients with mitral valve prolapse. The etiology of pain in MVP patients is not well-documented, though organic factors are suspected. In this study we are searching for any possible interlink between psychological factors and chest pain in mitral valve prolapse patients. 45 patients with mitral valve prolapse were dichotomized according to presence of chest pain. The chest pain group and the patients with no pain were compared to each other by using self-report scales. No significant difference in the levels of psychopathology were detected between the two groups. These findings show that psychological factors do not have a primary role in the pathogenesis of chest pain in MVP patients.*

Key Words: *Chest pain, Mitral valve prolapse, Depression, Panic disorder.*

Kaynaklar

- Lantinga LJ, Sprafkin RP, McCroskery JH, Baker MT, Warner RA : One year follow-up of patients with chest pain and angiographically normal coronary arteries. Am J Cardiol 62:209-213, 1988
- Cormier LE, Katon W, Russo J, Hollifield M, Hall M, Vitaliano PB : Chest pain with negative cardiac diagnostic tests-Relationship to psychiatric illness. J Nervous Mental Dis 176: 6:351-358, 1988
- Beitman BD, Basha I, Flaker G, DeRosear L, Mukerji V : Atypical or nonanginal chest pain : Panic disorder or coronary artery disease? Arch Intern Med, 147 : 1548-1552, 1987
- Goldberg R, Morris P, Christian F, Badger J, Chabot S, Edlund M : Panic disorder in cardiac outpatients. Psychosomatics 31:2:168-173, 1990
- Alexander PJ, Prabhu SGS, Krishnamoorthy ES, Halkatti PC: Mental disorders in patients with noncardiac chest pain,. Acta Psychiatr Scand 89: 291-293, 1994
- Parker H : Psychological assesment of low back pain. In: Advances in Idiopathic low back pain , Edited by Ernst E, Jayson M; Wien, Blackwell MZV, 1993, pp:182-186.
- McCroskery J, Malloy TE, Lantinga LJ, Sprafkin RP, Warner RA : Mitral valve prolapse and neuroticism in chest pain patients with normal and diseased coronary arteries ; In J Psychiatry Med. 21:3 :233-244, 1991
- Naidoo P, Patel CJ. Stress, depression and left-sided psychogenic chest pain. ; Acta Psychiatr Scand 88:12-15, 1993
- Carney RM, Freedland KE, Ludbrook PA, Saunders RD, Jaffe AS : Major Depression, Panic Disorder, and mitral valve prolapse in patients who complain of chest pain. Am J Med, 89:757-760, 1990
- Alpert MA, Mukerji V, Sabeti M, Russel J, Beitman BD : Mitral Valve Prolapse, Panic Disorder and Chest Pain. Med Clin North Am 75:5: 1119-1133, 1991
- Nidorf SM, Picard MH, Triulzi MO, Thomas JD, Newell J, King ME, Weyman AE: New perspectives in the assessment of cardiac chamber dimensions during development and adulthood, JAm Coll C ardiol 19: 983-8, 1992.
- Beck AT, Ward CH, Mendelson M : An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 4:561-571, 1961
- Teğin B: Depresyonda bilişsel süreçler. Beck modeline göre bir inceleme. Psikoloji dergisi 6:21 : 116-121, 1987
- Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE : Manual for State-Trait Anxiety Inventory. California , Consulting Psychologists Press. 1970
- Öner N, LeCompte A : Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 1982
- Derogatis LR . SCL-90 : Administration, Scoring and Procedure Manual for the Revised Version. Baltimore. 1977
- Dağ İ. Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R)'nin Üniversite Öğrencileri İçin Güvenirliği ve Geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi 2: 1 :5-12 . 1991
- Sayar K, Göktepe E, Özkan M, Baripoğlu S, Topçuoğlu V, Kuşçu K. Mitral Valv Prolapsusu'nda Anksiyete ve Depresyon Prevalansı: Kontrollü bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi 9: 4: 284-290, 1998.
- Devereux RB, Kranz-Fox R, Kligfield P : Mitral valve prolapse: causes, clinical manifestations and management. Ann Intern Med 111:305-317, 1989

Kardiyovasküler Otonomik Nöropatili Diabetes Mellitus Olgularında Sol Ventrikül Fonksiyonlarının İncelenmesi

Y. Zeki Çelen*, İsmet Önderışık**, Vahap Okan**, Erkan Özbay*, Sabri Zincirkeser*

Özet: Diabetes mellituslu hastalarda kardiyovasküler otonomik nöropati (KON) ve sol ventrikül disfonksiyonu sık görülen komplikasyonlar olup mortalite ve morbiditeyi önemli ölçüde artırmaktadır. Çalışmamızda, KON tutulumu olan diabetes mellituslu hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarını incelemeyi amaçladık. Olgular kardiyovasküler yönden asemptomatikti. Araştırmamızı iki grup üzerinde yaptık. Birinci grup, insülin bağımlı olmayan ve otonom fonksiyon testlerinde kardiyovasküler otonom nöropati tutulumu olduğu tespit edilen 60 hastadan (ort. yaş 53.28 ± 9.56 yıl), ikinci grup (kontrol grubu) ise 30 sağlıklı kişiden (ort. yaş 51.35 ± 8.61 yıl) oluşmaktaydı. Radyonüklid ventrikülografi yöntemi ile tüm olguların sol ventrikül fonksiyonları incelendi. Sol ventrikül sistolik disfonksiyon oranı birinci grupta % 8, ikinci grupta % 3 iken, diyastolik disfonksiyon oranı birinci grupta % 62, ikinci grupta ise % 3 idi. Sistolik disfonksiyon yönünden iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı ($p>0.05$). Diyastolik disfonksiyon yönünden iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu görüldü ($p<0.05$). Sonuç olarak, KON tutulumu olan diabetik hastaların sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu yönünden dikkatle takip edilmesi gerektiği ve sol ventrikül fonksiyonlarının incelenmesinde radyonüklid ventrikülografinin kolay uygulanabilir bir yöntem olduğu kanısına varıldı.

Anahtar kelimeler : Diabetes mellitus, kardiyovasküler otonom nöropati, radyonüklid ventrikülografi, sol ventrikül fonksiyonu

Karbonhidrat metabolizmasındaki bozuklukla karakterize olan diabetes mellitus (DM), insülin salınım yokluğu, yetersizliği veya etkisizliği sonucu gelişen ve hiperglisemiye bağlı olarak organizmada çeşitli patolojilere yol açan bir hastalıktır. DM'li hastalarda birçok komplikasyon gelişebilmektedir. Bu komplikasyonlardan ikisi, kardiyovasküler otonomik nöropati (KON) ve sol ventrikül fonksiyon bozukluklarıdır. Her iki patoloji de DM'li hastalıklarda morbidite ve mortalite oranını normal popülasyona göre önemli ölçüde artırmaktadır (1,2). Diabetik otonom nöropati, kardiyovasküler sistemin yanı sıra gastrointestinal, ürogenital ve solunum sistemlerinde de çeşitli patolojilere yol açmaktadır. Otonom sinir sisteminin kardiyovasküler sistem üzerine olan başlıca etkileri kalp hızını, miyokard kontraktilesini, venöz kapasiteyi ve arteriyel rezistansı düzenlemektir (2).

Otonom nöropatinin kardiyovasküler sistem üzerindeki olumsuz etkileri sonucunda ortostatik hipotansiyon, istirahat taşikardisi, ağrısız

miyokard infarktüsü ve kardiyorespiratuar arrest oluşabilmekte ve buna bağlı olarak mortalite önemli ölçüde artmaktadır. KON, sinsi seyirlidir ve semptomlar ortaya çıkmadan önce ancak noninvaziv refleks testleriyle teşhis edilebilmektedir. DM'li hastalarda ortaya çıkan kardiyak rahatsızlıkların diğer bir öncüsü sol ventrikül diyastolik disfonksiyonudur. Diyastolik disfonksiyonun teşhisinde Doppler ekokardiyografi, radyonüklid ventrikülografi (RNV), kardiyak kateterizasyon ve koroner anjiyografi gibi yöntemler kullanılmakla birlikte bu yöntemlerden RNV sol ventrikül fonksiyonlarının incelenmesinde sık kullanılan kolay, güvenilir ve noninvaziv bir yöntemdir (3,4). Çalışmamızda, noninvaziv kardiyovasküler otonom fonksiyon testleriyle KON teşhisi konmuş olan DM'li hastalarda, RNV yöntemiyle sol ventrikül diyastolik ve sistolik fonksiyonları araştırıldı ve sonuçlar sağlıklı kontrol olgularıyla karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Araştırmamız, iskemik kalp semptomları olmayan, EKG'lerinde iskemi bulguları izlenmeyen ve telegrafilerinde kardiyomegali saptanmayan normal kan basıncı iki grup üzerinde yapıldı. Birinci grup, insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus (NIDDM) tanısı almış, 1-20 yıl arası diabet yaşı olan ve kardiyovasküler otonom fonksiyon testleri ile KON teşhisi

*Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD, Gaziantep

**Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar AD, Gaziantep

Yazışma adresi : Dr.Y.Zeki Çelen
Gaziantep Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD
Kolejtepe / GAZİANTEP

konmuş 60 olgudan (ort. yaş: 53,28 ± 9,56 yıl), ikinci grup ise aynı yaş grubundan 30 sağlıklı kontrol olgusundan (ort. yaş : 51,35 ± 8,61 yıl) oluşmaktaydı. Çalışma öncesi yapılan araştırmalarda olguların hiç birinde diabetes dışında başka bir hastalık saptanmadı. Daha sonra sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonların değerlendirilmesi amacıyla olguların hepsine istirahat RNV tetkiki yapıldı.

RNV işlemi yapmak için kan havuzu in vivo yöntemle işaretlendi. İşaretlemeyi takiben hasta gama kamera (Siemens Diacam) altına alınarak 45° sol anterior oblik pozisyonda görüntüleme işlemi yapıldı. Elde edilen görüntüler gama kameraya entegre edilmiş bilgisayar ile işleme tabi tutulduktan sonra sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının rakamsal değerleri elde edildi. Bu yöntemle her kişi için ayrı ayrı sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF), pik boşalma hızı (PER), pik doluş hızı (PFR) ve pik doluş hızı süresi (TPFR) değerleri hesaplandı. LVEF ve PER değerleri sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının, PFR ve TPFR değerleri ise sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının göstergeleri olarak kabul edildi. LVEF > % 50, PER >2.7 EDV/s, PFR >2.5 EDV/s ve TPFR <180ms normal değerler olarak kabul edildi.

Olguların noninvaziv kardiyovasküler otonom fonksiyon testleri Ewing ve ark. (5) tarafından uygulanan ve S.Büyükdevrim ve ark. (6) tarafından standardize edilen şekilde gerçekleştirildi. Bu amaçla tüm olgulara parasempatik ve sempatik fonksiyon testleri uygulandı. Parasempatik fonksiyon testleri olarak valsalva oranı, derin inspiyumda kalp hızı değişkenliği ve 30/15 oranı testleri yapıldı. Sempatik fonksiyon testleri olarak ise postüral kan basıncı değişikliği ve handgrip (izometrik kontraksiyon) testleri yapıldı. Kardiyovasküler otonom fonksiyon testlerinin normal değer aralıkları Tablo I'de görülmektedir. Kardiyovasküler otonom fonksiyon test sonuçları normal, erken otonom tutulma, aşikar otonom tutulma ve ağır otonom tutulma şeklinde değerlendirildi. Bulgularımızın istatistikî değerlendirilmesi X² (Ki-Kare) testiyle yapıldı. p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya alınan olguların yaşı, DM yaşı, hemoglobin A1c ve açlık kan şekeri ortalamaları Tablo II'de gösterilmiştir. Kardiyovasküler otonom nöropati test sonuçlarının her iki grubdaki ortalamaları Tablo III'de gösterilmiştir.

Her iki grubun sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları istirahat RNV

yöntemiyle incelenerek değerlendirildi. Sol ventrikül sistolik fonksiyon göstergesi olarak LVEF ve PER değerleri esas alındı. LVEF > % 50 ve PER >2.7 EDV/s olan değerler normal olarak kabul edildi. Grup I'de 5 (% 8) olguda , grup II'de ise 1 (%3) olguda sol ventrikül sistolik disfonksiyonu tespit edildi. LVEF değerlerinin ortalaması grup I'de 58.65 ± 6.52, grup II'de 61.10 ± 5.01 bulundu. LVEF ortalamaları açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05, t=1.97). PER değerlerinin ortalaması ise grup I'de 3.34 ± 0.42, grup II'de 3.43 ± 0.40 bulundu. PER ortalamaları açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05, t=1.00).

Sol ventrikül diyastolik fonksiyon göstergesi olarak PFR ve TPFR değerleri esas alındı. PFR >2.5 EDV/s ve TPFR <180ms normal değerler olarak kabul edildi. Grup I'de 37 (% 62) hastada, Grup II'de 1 (% 3) hastada diyastolik disfonksiyon tespit edildi. PFR değerlerinin ortalaması grup I'de 2.88 ± 0.71, grup II'de 3.16 ± 0.47 bulundu. PFR ortalamaları açısından iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu görüldü (p< 0.05, t=2.24). TPFR değerlerinin ortalaması ise grup I'de 158.98 ± 39.45, grup II'de 143.43 ± 23.16 bulundu. TPFR ortalamaları açısından iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu görüldü (p< 0.05, t=2.35). Sol ventrikül fonksiyonlarının ortalamaları Tablo IV'de gösterilmektedir.

Tartışma

Otonom sinir sistemi, nörohümorale uyarılar ile kalp hızını, miyokard kontraktilesini venöz kapasiteyi ve arteriyel rezistansı düzenleyerek kardiyovasküler sistem üzerinde önemli bir etki gösterir (2). Otonom sinir sistemi disfonksiyonu, genellikle diabetesin geç komplikasyonu olmakla birlikte diabetesin ilk yıllarında da ortaya çıkabilmektedir. KON hem insüline bağımlı hem de insüline bağımlı olmayan diabetesin önemli bir komplikasyonudur (7,8) ve bazı araştırmacılara göre diabetes yaşı arttıkça KON görülme sıklığı da artmaktadır (9-12).

Diabetes mellituslu hastalarda kardiyomiyopatinin varlığı klinik ve patolojik çalışmalarla gösterilmiştir (13,14). Shehadeh ve ark. (15) ekokardiyografi ile yaptıkları bir araştırmada, kardiyak hastalığı bulunmayan diabetik hastaların %40-50'sinde sol ventrikülün özellikle diyastolik fonksiyonlarında bozulma tespit etmişlerdir. Sintigrafik ve ekokardiyografik çalışmalar ortaya koymuştur ki konjestif kalp yetmezliğinin henüz gelişmediği erken dönemlerde, öncelikle sol ventrikül diyastolik fonksiyonları bozulmaktadır (16-18). Biz bu çalışmamızda, kardiyovasküler otonom nöropati

Tablo I. Kardiyovasküler otonomik fonksiyon testlerinin normal değer aralıkları

	NORMAL	SINIRDA	BOZULMUŞ
Valsalva Oranı	≥ 1.21	1.11 – 1.20	≤ 1.10
Derin inspiryumda max.-min. Kalp hızı farkı (vuru/dk)	≥ 15	11 – 14	≤ 10
30/15 Oranı	≥ 1.04	1.01 – 1.03	≤ 1.00
Postür al sistolik kan basıncı düşüklüğü (mmHg)	≤ 10	11 – 29	≥ 30
Handgrip testi ile diyastolik kan basıncı artışı (mmHg)	≥ 16	11 – 15	≤ 10

Tablo II. Çalışmaya alınan grupların klinik özellikleri

	Yaş (yıl)	DM yaşı (yıl)	AKŞ (mg/dl)	Hb A1c (%)
Grup I (n:60)	53.28 ± 9.56	9.92 ± 4.87	211.42±89.74	8.46 ± 1.98
Grup II (n:30)	51.35 ± 8.61	----	81.53 ± 7.31	5.14 ± 0.98

Tablo III. Kardiyovasküler otonomik nöropati test sonuçlarının ortalamaları.

	SEMPATİK TESTLER		PARASEMPATİK TESTLER		
	Postür al sistol. kan basıncı deęiş.	Handgrip testi ile diyast. kan basıncı deęiş.	Valsalva oranı	Derin insp. ile min kalp hızı farkı	Max- 30/15 oranı
Grup I (n:60)	26.63 ± 9.72	9.64 ± 7.12	0.96 ± 0.16	10.13 ± 2.64	0.93 ± 0.08
Grup II (n:30)	9.04 ± 5.41	23.26 ± 5.37	1.38 ± 0.26	19.20 ± 3.29	1.16 ± 0.12

Tablo IV. RNV yöntemi ile elde edilen sol ventrikül fonksiyonlarının ortalamaları

	SİSTOLİK PARAMETRELER		DİYASTOLİK PARAMETRELER	
	LVEF (%)	PER (EDV/s)	PFR (EDV/s)	TPFR (ms)
Grup I (n:60)	58.65 ± 6.52	3.34 ± 0.42	2.88 ± 0.71	158.98 ± 39.45
Grup II (n:30)	61.10 ± 5.01	3.43 ± 0.40	3.16 ± 0.47	143.43 ± 23.16

testleriyle çeşitli derecelerde KON tutulumu tespit edilen ancak kardiyovasküler yönden asemptomatik olan diabetik hastaların sol ventrikül fonksiyonlarını, istirahat RNV yöntemi ile araştırdık. RNV yöntemi ile yapılan bazı çalışmalarda asemptomatik diabetik hastaların sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının normal olduğu bildirilirken (19,20) bazı araştırmacılar %5-17 arasında sistolik disfonksiyon tespit etmişlerdir (21-23).

Biz çalışmamızda, diabetik grupta (grup I) 60 hastanın 5'inde (%8), kontrol grubunda (grup II) ise 30 hastadan 1'inde (%3) sistolik disfonksiyon

tespit ettik. Grup I ve II arasında sistolik disfonksiyon yönünden anlamlı bir fark bulunmadı ($p>0.05$). Bu sonuçlar, literatürdeki bir çok çalışmanın sonuçlarıyla uyum göstermektedir. Kardiyovasküler yönden asemptomatik diabetik hastalarda sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının aksine, diyastolik fonksiyonlarda bozulma olduğu pek çok çalışmada gösterilmiştir (18,19,22,24). Kahn ve ark. (18) RNV yöntemi ile 28 asemptomatik diabetik olgunun 6'sında (%21) diyastolik disfonksiyon olduğunu göstermişlerdir. Zola ve ark. (25) klinik, elektrokardiyografik ve talyumlu

sintigrafi ile kalp hastalığı olmadığı bilinen 30 diabetik hastanın 11'inde (%37) sol ventrikül diyastolik disfonksiyon tespit etmişlerdir. Berkalp ve ark.(22) 23 diabetik olgunun 11'inde (%48), Erbaş ve ark.(26) 20 diabetik olgunun 10'unda (%50) istirahat esnasında sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu olduğunu göstermişlerdir. Yöner ve ark. (23) 24 diabetik hastanın 10'unda (%42) istirahat halinde diyastolik disfonksiyon tespit etmişlerdir. Literatür taramamızda, KON tutulumu olan diabetik hastaların sol ventrikül fonksiyonlarının incelendiği bir çalışma tespit edebildik. Vinik ve Zola (2) anormal sol ventrikül fonksiyonları olan diabetik hastaların %91'inde KON saptamışlardır. Ayrıca KON' lu hastaların %59'unda sol ventrikül disfonksiyonu tespit etmişlerdir. Biz çalışmamızda KON tutulumu olan 60 diabetik hastanın 37'sinde (%62) sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu tespit ettik.

Çalışmamızın sonucunda, KON tutulumu olan DM' lu hastalardaki sol ventrikül diyastolik disfonksiyon oranının önemli ölçüde artmış olduğu görüldü. Bu nedenle KON tutulumu olan DM' lu hastalarda sol ventrikül fonksiyon bozukluklarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiği düşünüldü. Ayrıca, KON tutulumu noninvaziv refleks testleriyle değerlendirilirken, sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde RNV yönteminin noninvazif ve kolay uygulanabilir bir tetkik olduğu kanısına varıldı.

Evaluation of the Left Ventricle Functions in Diabetic Patients with Cardiovascular Autonomic System Neuropathy

Abstract: *Cardiovascular autonomic system neuropathy (CAN) and left ventricular dysfunction are often seen complications in diabetic patients, and increase mortality and morbidity. The aim of this study was to observe the functions of the left ventricular in diabetes mellitus patients with CAN. The subjects did not have cardiovascular symptoms, and there were not myocardial ischemia and infarction signs in their electrocardiograms. There were two groups in our study. In the first group there were 60 (mean age 53.28 ± 9.56) diabetes mellitus patients with CAN. In the second group (control group) there were 30 (mean age 51.35 ± 8.61) healthy people. In the all subjects, the functions of left ventricle are investigated by radionuclide ventriculography (RNV). The ratio of the patients with left ventricular sistolic dysfunction is % 8 in the first group and % 3 in the second group. There was no significant difference between group I and group II in regard to sistolic dysfunction ($p>0.05$). The ratio of the patients with left ventricular diastolic*

dysfunction is % 62 in the first group and % 3 in the second group. There was significant difference between group I and group II in regard to diastolic dysfunction ($p<0.05$).

As a result it was concluded that diabetes mellitus patients with CAN should be carefully investigated in regard to left ventricular diastolic dysfunction and RNV is a suitable method to evaluate left ventricular functions.

Key words: *Diabetes mellitus, cardiovascular autonomic system neuropathy, radionuclide ventriculography, left ventricular function*

Kaynaklar

1. Yenigün M: Diabetes Mellitus Geç Komplikasyonları, Her Yönüyle Diabetes Mellitus, İstanbul, s: 551-582, 1995.
2. Vinik IA, Zola BE: The Effects of Diabetic Autonomic Neuropathy on the Cardiovascular System, Diabetes Mellitus and Cardiovascular Disease, London, Current Science , pp:159-171, 1995.
3. Early PJ, Sodee DB: Principles and practice of nuclear medicine. St Louis, Mosby, pp: 383-405, 1995.
4. Sharp PF, Gemmell HG, Smith FW: Practical nuclear medicine. IRL Press, Oxford, pp: 150-157, 1989.
5. Ewing DJ, Martyn CN, Clark BF: The Value of Cardiovascular Autonomic Function Tests. Diabetes Care, 8: 491-498, 1985.
6. Büyükdeverim S, Yılmaz T, Satman İ: Diabetolojide tanıyı, takibi ve prognozu belirleyen, tedaviyi yönlendiren kriterlerin standardizasyonu, İstanbul, Fatih Ofset Matbaası, 2. Baskı, s: 32-36, 1993.
7. Harris M, Eastman R, Cowie C : Symptoms of Sensory Neuropathy in Adults with NIDDM in the U.S. Population. Diabetes Care, 16: 1446-1452, 1993.
8. Boulton A. et al.: The Prevalans of Symptomatic Diabetic Neuropathy. Diabetes Care, 8: 125-128, 1985.
9. Ewing D, Campbell I, Clark B: The Value of Cardiovascular Autonomic Function Tests. 10 Years Experience in Diabetes. Diabetes Care, 8: 491-498, 1985.
10. Berk M: Diabetes Mellitusta Kardiyovasküler Otonom Nöropati Sıklığı. Türk Diabet Yıllığı, s: 93-96, 1994-95
11. Karabacak M: Diabetes Mellitus da ve Kardiyovasküler Otonom Nöropati Sıklığı, Türk Diabet Yıllığı, s: 277, 1989
12. Gündoğdu S, Hatemi H: Diabetic Nöropati, İstanbul, s: 187, 1988
13. Van Hoeven K H, Factor S M: A Comparison of the Patological Spectrum of Hipertansive Diabetic and Hipertansive-diabetic Heart Disease. Circulation, 82: 848-855, 1990.

14. Galderisi M, Anderson KM: Wilson P.W. Ecocardiographic Evidence for Existance of a Distinct Diabetic Cardiomyopathy. Am J Cardiol, 68: 85-89, 1991.
15. Shehadeh A, Regan TJ: Cardiac Consequences of Diabetes Mellitus. Clin Cardiol, 18: 301-305, 1995.
16. Raev DC: Which Left Ventricular Function is İmpaired Earlier in the Evaluation of Diabetic Cardiomyopathy . Diabetes Care, 17: 633-639, 1994.
17. Zariche SW et al.: Diastolic Abnormalities in Young Asymptomatic Diabetic Patients Assessed by Pulsed Doppler Echocardiography J.Am. Col Cardiol, 12: 114-120, 1988.
18. Kahn JK, Zola B: Radionuclide Assessment of Left Ventricular Diastolic Filling in Diabetes Mellitus with and without Cardiac Autonomic Neuropathy, J Am Coll Cardiol, 7: 1303-1309, 1986.
19. Ferraro S. et al.: Comparison of Left Ventricular Function in Diabetes Mellitus Am J Cardiol, 71: 9-14, 1993.
20. Tei H.: Abnormal Left Ventricular Function in Diabetic Patients. (Abstr.) Nippon Ika Daigoku Zasshi, 58: 518-527, 1991.
21. Mustonen J et al: İmpaired Left Ventricular Systolic Functions During Exercise in Middle Aget Diabetic Subject without Evidence of Cardiac Disease Am J Cardiol, 62: 1273-1279, 1988.
22. Berkalp B ve ark.: The Left Ventricular Systolic and Diastolic Functions Asymtomatic Diabetic Patients. Turk J Med Res, 11: 179-182, 1993.
23. Yönem A ve ark.: Kalp Hastalığı Yönünden Asemptomatik Hastalarda Sol Ventrikül Fonksiyonların MUGA ile Değerlendirilmesi.Türk Diabet Yıllığı, s:198-204, 1995-96
24. Spiroto P, Maron BJ: Reproducibility of Echocardiographic Measurements of of Left Ventricular Diastolic Function. Eur Heart J, 9: 879-886, 1988.
25. Zola B, Kahn J, Juni J: Vinite A. Abnormal Cardiac Function in Diabetic Patients with Autonomic Neuropathy in the Absence of İschemic Heart Disease. J Clin Endocrinol Metab, 63: 208-214, 1986.
26. Erbaş T, Erbaş B, Gedik O et al.: Scintigrapic Evaluation of Left Ventricular Functions and Correlation with Autonomic Neuropathy in Diabetic Patients. Cardiology, 81: 14-24, 1992.

Kan Kültürlerinde *Salmonella* Sıklığı ve Antibiyotik Duyarlılıkları

İclal Balcı*, G. Nazan Alkan**, Ayşe Bayram*

Özet: Bu çalışmada Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Ekim 1996-Ekim 1997 tarihleri arasında gelen kan kültürleri değerlendirildi. Kan kültürlerinde üreyen *Salmonella*'ların sıklığı tesbit edilerek antibiyotik duyarlılıkları saptandı. Üreme görülen 240 kan kültürünün 79'u (%32.92) *Salmonella*'lardan oluşmuştu. Suşların tür ayrımı yapıldığında bunların 44'ü (%55.70) *Salmonella typhi*, 22'si (%27.85) *S. paratyphi A*, 13'ü ise *Salmonella spp.* olarak tanımlandı.

Anahtar kelimeler: Kan kültürü, *Salmonella*

Salmonella'lar *Enterobacteriaceae* ailesinde yer alan ve spor oluşturmayan Gram olumsuz çomaklar olup, klasifikasyonları DNA hibridizasyonu ve somatik antijenlerine göre yapılmaktadır (1-3).

Salmonella'ların A'dan G'ye kadar isimlendirilmiş 11 serotipi mevcuttur. A grubu *S. paratyphi A*, B grubu *S. paratyphi B*, C grubu *S. paratyphi C*, D grubu ise *S. typhi* ve *S. enteridis*'den oluşur. Ayrıca D2, D3, E1, E2, E3, F ve G serotipleri isimlendirilmiştir (4).

Salmonella'lar laktozu fermente etmeyen, çoğu suşu hareketli, H₂S oluşturan ve *S. typhi* dışında glukozdan gaz oluşturan bakterilerdir. Ayrıca mannitolden de asit ve gaz oluştururlar, fakat sukrozu kullanmazlar.

Genel olarak *Salmonella* türlerinin sebep olduğu hastalıklar üç ana başlıkta toplanır:

Genel enfeksiyon niteliğindeki hastalıklar

Enterokolitler

Sepsis ve lokalize organ hastalıkları

Salmonella'ların sebep olduğu bakteriyemiler, insanlarda aynı zamanda genel enfeksiyon veya besin zehirlenmesi yapabilen ve bir kısmı hayvanlar için de patojen olan bazı *Salmonella*'lar tarafından meydana getirilirler. Bakterilerin barsaklardan hızla kana karışması, çeşitli organlara yayılması ve yerleşmesi ile oluşan bir tablodur. *S. typhi*'nin yayılımı genellikle insan kaynaklıdır ve sıklıkla sepsise neden olur. Diğer suşlar ise genellikle hayvan kaynaklı bulaş gösterirler ve sepsis dışındaki salmonelloz vakalarına yol açarlar.

Hastalığın tanımlanmasında klinik bulgular, seroloji ve etkenin izolasyonu önem taşır. *Salmonella*'lar hastalığın birinci ve daha az

olarak da ikinci haftasında kandan izole edilebilir. Kanda bulunduğu dönemde kemik iliğinde de mevcuttur (3,5-7). Kan kültürlerinden en sıklıkla izole edilen tür *S. typhimurium*'dur (8).

Salmonellozun tedavisinde kloramfenikol, ampisilin, trimetoprim-sulfametoksazol eskiden beri kullanılan ilaçlardır. Ancak *S. typhi* dışındaki *Salmonella*'larda bu ajanlara karşı %20-40 arasında değişen oranlarda direnç söz konusudur. Erişkin hastalarda siprofloksasin, ofloksasin gibi yeni kinolon türevleri ampirik tedavide seçilebilir. Bebek ve çocuklarda kültür antibiyogram sonucu çıkana kadar sefoperazon, sefotaksim ve seftriakson gibi üçüncü kuşak sefalosporinlerden biri tercih edilir (8,9).

Gereç ve Yöntem

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Ekim 1996-Ekim 1997 tarihleri arasında gönderilen kan kültürleri değerlendirildi. Bactec Plus Aerobik/F ve Anaerobik/F resin besiyerlerine ekilen kan kültürleri Bactec 9120 cihazında yedi gün süreyle bekletildi. Bu süre içerisinde üreme gösteren besiyerlerinden %5 koyun kanlı agar ve eosin metilen blue (EMB) besiyerlerine pasajlar yapıldı. Elde edilen Gram negatif koloniler Sceptor Gram Negatif Breakpoint ID panelleri ile tanımlanarak, mikrodilüsyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılık testleri yapıldı. *Salmonella* tanısı alan suşların *Salmonella* polivalan ve monovalan serumlarıyla aglütinasyonları test edildi.

Bulgular

Ekim 1996-Ekim 1997 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen kan kültürlerinden 240'ında üreme tespit edilmiş olup, bunların 79'undan (%32.92) *Salmonella* türünden bakteriler izole edilmiştir. Bu suşlardan 44'ü

*Gaziantep Üniv. Tıp Fak. Mikrobiyoloji AD, Gaziantep

**Gaziantep Devlet Hast. Mikrobiyoloji Lab. Gaziantep

Yazışma adresi: Dr. Ayşe Bayram

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD,
GAZİANTEP

(%55.70) *S. typhi*, 22'si (%27.85) *S. paratyphi A*, 13'ü (%16.46) ise *Salmonella* spp. olarak tanımlanmıştır (Tablo I).

Tablo I. Kan kültürlerinden izole edilen *Salmonella* suşlarının türlerine göre dağılımı.

Tür adı	Sayı	%
<i>S. typhi</i>	44	55.70
<i>S. paratyphi A</i>	22	27.85
<i>Salmonella</i> spp.	13	16.46
Toplam	79	100.00

Kan kültürlerinde üreyen *Salmonella* suşlarının antibiyotik duyarlılıkları Tablo II'de gösterilmiştir.

Tablo II Kan kültürlerinde üreyen *Salmonella* suşlarının antibiyotik duyarlılıkları.

Antibiyotik	Duyarlılık Yüzdesi (%)	Dirençlik Yüzdesi (%)
Sefotaksim	90.00	10.00
Trimetoprim-sulfametoksaz.	90.00	10.00
Seftriakson	90.00	10.00
Ampisilin-klavulanat	86.10	13.90
Tikarsilin-klavulanat	86.10	13.90
Siprofloksasin	83.54	16.46
Ampisilin-sulbaktam	83.54	16.46
Tikarsilin	79.75	20.25
Seftazidim	79.75	20.25
Ampisilin	79.75	20.25
Tetrasiklin	75.94	24.06
İmipenem	73.41	26.59
Sefaperazon	67.10	32.90
Aztreonam	63.30	36.70
Gentamisin	50.63	49.37
Tobramisin	50.63	49.37
Piperasilin	50.63	49.37
Sefazolin	43.03	56.97
Sefuroksim	43.03	56.97
Sefotetan	50.63	49.37
Amikasin	40.50	59.50
Nitrofurantoin	6.32	93.68
Norfloksasin	1.26	98.74
Trimetoprim	0	100.00

Tartışma

Kan kültürlerinde üreyen *Salmonella* türlerini ve antibiyotik duyarlılıklarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, *S. typhi* en

sıklıkla izole edilen tür olmuştur. Laboratuvarımızda Berktaş ve arkadaşları (10) tarafından 1993 yılında yapılan benzer bir çalışmada ise, kan kültürlerinden en sıklıkla izole edilen *Salmonella* türü *S. paratyphi B* (%63.15) olarak bildirilmiştir. Bunu *S. paratyphi A* (%23.69) ve *S. typhi* (%13.16) izlemiştir. Soyutlanan tüm *Salmonella* türlerinden 12'sinde (%31.57) trimetoprim-sulfametoksazole karşı direnç saptanmış, ayrıca *S. paratyphi B* suşlarında %8.33 oranında kloramfenikol ve tiamfenikole direnç tespit edilmiştir.

Serdaroğlu ve arkadaşları (11) yaptıkları bir çalışmada 127 *Salmonella* olgusunu değerlendirmişlerdir. Bu olguların %24.4'ü sepsis olup, en sıklıkla *S. typhimurium* izole edilmiştir.

1989-1993 yılları arasında *Salmonella*'lara karşı dirençte ilerleyen bir artış gözlenmiştir. Klasik tedavide önerilen kloramfenikole %95.4, ampisiline %93.2 oranlarında direnç saptanmıştır. Sefaperazon-sulbaktam, seftazidim ve netilmisin *Salmonella*'ların en duyarlı oldukları antibiyotikler olarak bulunmuştur.

Willke ve arkadaşları (12) 42 *S. paratyphi B* ve 20 *S. typhi* suşunun antibiyotik duyarlılık durumunu araştırmışlardır. Ampisilin, kloramfenikol, trimetoprim-sulfametoksazol, sefaperazon, seftiazidim, seftizoksim, ofloksasin, pefloksasin, siprofloksasin ve flenoksasin *S. typhi* suşlarının tamamına duyarlı bulunmuştur. *Salmonella B* grubu bakteriler ise ampisiline %28.6, kloramfenikole %33, trimetoprim-sulfametoksazole %42.9, sefoperazona %35.7 ve seftizoksime %12 oranlarında dirençli olarak saptanmışlardır.

Kılıç ve arkadaşları (13) beş yıllık dönemde 329 *Salmonella* suşunu tiplendirmişler ve en sıklıkla *S. typhimurium*'u izole etmişlerdir.

Son zamanlarda tedavide yer alan kinolonlardan siprofloksasinin özellikle *Salmonella* sepsislerinde kullanılması önerilmektedir (14). Bu antibiyotik için yapılan çalışmalara bakarsak; Özgüneş ve arkadaşları (15) %95.8, Raminer ve arkadaşları (16) %94.7 oranlarında siprofloksasine duyarlılık saptamışlardır. Yaptığımız çalışmada ise siprofloksazine duyarlılık %83.54 olarak bulunmuştur.

Tifo ve paratifo, Türkiye'de halen endemik olarak görülen ve önemini koruyan enfeksiyonlardır. Hastalık her zaman kolaylıkla tanımlanan klinik belirti ve bulgularla seyretmeyebilir. Başka bakteriyel ve viral enfeksiyonlarla karışabilir. Ülkemizde gelişigüzel antibiyotik kullanma alışkanlığının yaygın olduğu dikkate alınır, tanı güçlüğüne rağmen sık

karşılaşılan bir durum olduğu açıktır (17). Bu sebeplerle bölgemizde tanımlanan salmonellozların durumunu ve antibiyotik duyarlılıklarını belirlemek amacıyla bu çalışmayı planladık.

Sceptor MIC ID panellerinde kloramfenikol bulunmadığından klasik tedavide yeri olan bu antibiyotik çalışmamızda yer almamıştır. Bu konuda yapılan diğer çalışmalarda kullanılan identifikasyon ve antibiyogram metodları laboratuvarımızda kullanılanlardan farklı olmakla birlikte, özellikle antibiyogram sonuçları benzerlik göstermektedir. Yukarıda sözü geçen çalışmalarda olduğu gibi, bizim laboratuvarımızda daha önce yapılan çalışmayla bu çalışma karşılaştırıldığında antibiyotik direncinde genel bir artış görülmektedir. Ancak en sık rastlanan tür olarak bahsedilen *S. typhimurium*'a her iki çalışmada da rastlanmamaktadır. Bunun sebebi *S. typhimurium*'un *Salmonella spp.* olarak sınıflandırılan, tiplendirilmemiş grup içinde yer alması olabilir.

The Incidence of Salmonella in Blood Cultures and Their Antibiotic Susceptibilities

Abstract: Between October 1996 and October 1997, blood cultures that applied to our Microbiology Laboratory at the Medical Faculty of Gaziantep University were examined. The incidence of *Salmonella* in blood cultures and their antibiotic susceptibilities were evaluated. Out of 240 positive blood cultures 79 (32.92%) were *Salmonella spp.* The identification of the isolates showed that 44 (55.70%) of them were *Salmonella typhi*, 22 (27.85%) were *S. Paratyphi A* and 13(16.46%) were other *Salmonella species*.

Key words: Blood culture, *Salmonella*

Kaynaklar

1. Bilgehan H Klinik Mikrobiyoloji. Barış yayınları, İzmir, s: 24-45,1993.
2. Farmer JJ, Davis BR, Hickman-Brenner FW et al: Biochemical identification of new species and biogroups of Enterobacteriaceae isolated from clinical specimens. J Clin Microbiol 21:46-76, 1985.
3. Küçüker MA, Tümbay E, Anđ Ö: Tıbbi Mikrobiyoloji. Nobel tıp kitabevi, İstanbul, s: 202-204, 1997.
4. Bilgehan H: Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış yayınları, 2.baskı, İzmir, s:444-445, 1995.
5. Baron EJ, Peterson LR, Finegold SM: Diagnostic Microbiology. Mosby-Yearbook Inc, 9th Edition, St Louis, Missouri, pp: 330-331, 1994.
6. Balows A, Hausler WJ, Hermann KL, Isenberg HD, Shadomy HJ: Manual of Clinical Microbiology. American Society for Microbiology, pp: 371-375, 1991.
7. Onul B: İnfeksiyon Hastalıkları. Ankara Üniversitesi basımevi, 6.baskı, Ankara, s:855-870, 1980.
8. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M: İnfeksiyon Hastalıkları. Nobel tıp kitabevi, İstanbul, s:501-505, 1996.
9. Mac Donald KL, Cohen ML, Hagett-Bean NT et al: Changes in antimicrobial resistance of *Salmonella* isolated from humans in the United States. JAMA 1496-1499, 1987.
10. Berktaş M, Balcı İ, Güngör S, Fidan B: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen *Salmonella* cinsi bakterilerin antimikrobiyal ajanlara duyarlılıkları. Gaziantep Üniv Derg 6(2):188-195, 1995.
11. Serdaroğlu E, Ersoy B, Atlıhan F, Aydoğan A: *Salmonella* enfeksiyonlu 127 olgunun değerlendirilmesi. İnfeks Derg 10(4): 333-336, 1996.
12. Willke A, Altay G, Erdem B: *Salmonella* cinsi bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması. Mikrobiyol Bült 22: 17-24, 1988.
13. Kılıç Z, Kalyoncu C, Durmuş S, Akşit MA, Akgün F: 1978-1983 yılları arasında çocuklarda görülen salmonellozların dağılımı ve tiplendirilmesi. Mikrobiyol Bült 21: 103-109, 1987.
14. Hook EW, *Salmonella* species, In: Principle and Practice of Infectious Diseases. Edited by Mandell LG 3rd Edition, Livingstone, New York, pp:1700-1716, 1990.
15. Özgüneş N, Üçışık AC, Yazıcı S, Gündeş S, Ceylan N: 1992-1993 yıllarında enfeksiyon hastalıkları kliniğinde izole edilen *Salmonella* suşları ve antibiyotik duyarlılıkları. XXVI. Türk Mikrobiol Kong, Kongre özet kitabı, 11-15 Nisan 1994, Antalya.
16. Ramirez CA, Bran JL, Meja CR et al: Open, prospective study of the clinical efficacy of ciprofloxacin. Antimicrob Agents Chemother 28: 128-132, 1985.
17. Ulutan F, Aktaş F, Şenol E: Tifo ve paratifo: 60 olgunun klinik analizi. İnfeks Derg 10(2): 119-123, 1996.

Van İlinde Açıkta Satılan Kırmızı Pul Biberlerde Aflatoksin B₁ Varlığının Araştırılması

Sema Ağaoğlu*

Özet: Bu çalışma, Van ilinde açık olarak satışa sunulan kırmızı pul biberlerde aflatoksin B₁ varlığını belirlemek amacıyla yapıldı. Çalışmada toplam 40 adet kırmızı pul biber örneği materyal olarak kullanıldı. Örnekler; nem miktarı, su aktivitesinin (a_w) değeri ve aflatoksin B₁ yönünden incelendi. Yapılan analizler sonucunda, kırmızı pul biber örneklerinde ortalama nem miktarı % 12.85 ± 0.72 , su aktivitesi (a_w) değeri 0.742 ± 0.006 olarak saptandı. Örneklerin tamamının aflatoksin B₁ ile değişik düzeylerde (1.10-44.00 ppb) kontamine oldukları saptandı.

Anahtar kelimeler: Kırmızı pul biber, aflatoksin B₁, nem, su aktivitesi, gıda güvenliği.

Mikotoksinler içinde önem yönünden ilk sırayı alan aflatoksin, genellikle *Aspergillus flavus* ve *Aspergillus parasiticus* türlerine ait küf mantarları tarafından meydana getirilen ve bisfurana kumarin yapısında olan bir grup toksik küf metabolitinin genel ismidir (1). Bunlardan en toksik olanı aflatoksin B₁'dir (2,3). Aflatoksin oluşturan küflere genelde 24-30°C sıcaklıkta, su aktivitesi (a_w) değeri 0.78-0.82 ve nem miktarı %9-14 veya daha yüksek olan hemen her çeşit gıda maddesinde rastlanmaktadır (4,5). Birçok araştırmacı (6-9) kırmızı biberin aflatoksin oluşumu yönünden oldukça riskli bir baharat çeşidi olduğunu bildirmiştir.

Scott ve Kennedy (10) yaptıkları bir çalışmada, kırmızı biberlerde aflatoksin B₁ düzeyini 2-8 ppb olarak saptamış, Majerus ve ark. (11) ise bu düzeyi kırmızı biber ve bazı baharat çeşidinde 8.4-24 ppb arasında tespit etmişlerdir

Türkiye'de çeşitli gıda maddelerinde aflatoksin varlığını belirlemek amacıyla birçok çalışma (12-19) yapılmasına karşın, baharatla ilgili araştırma (12) sayısı oldukça sınırlıdır. Ülkemizde değişik gıda maddelerinde aflatoksin varlığı üzerine yapılan bir piyasa taramasında, toz ve kırmızı pul biberlerin %46.7'nin 5 ppb'den daha fazla aflatoksin B₁ içerdiği ve en kontamine materyal olduğu belirlenmiştir.

Birçok ülke, gıda ve yem maddelerinde bulunabilecek aflatoksin B₁ miktarını yasal düzenlemelerle sınırlandırmıştır. Bu değer, AB ülkelerinde 2 ppb, ABD'de ise ölçülebilen en alt değer olarak bildirilmiştir (20). Türkiye'de 1990 yılında yürürlüğe giren tebliğle (21) gıda

maddeleri ve tarım ürünlerinde bulunabilecek aflatoksin B₁ miktarı en fazla 5 ppb olarak belirlenmiştir.

Bu çalışma Van piyasasında açık olarak satışa sunulan kırmızı pul biberlerde aflatoksin B₁'in varlığı ve kontaminasyon düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma materyalini, Van piyasasında açık olarak satışa sunulan toplam 40 adet kırmızı pul biber örneği oluşturdu. Örnek alımında TS 3706 (22), örneklerin korunması ve analizlere hazırlanmasında ise TS 4672 (1)'de bildirilen yöntemler uygulandı.

Kırmızı pul biber örnekleri Van'da satış yapan baharatçılardan, değişik zamanlarda ve yaklaşık 1 kg miktarında sağlandı. Örnekler, kuru bez torbalar içinde laboratuvara getirildi, aynı gün nem ölçümü ve su aktivitesi (a_w) analizleri yapıldı. Toksin analizleri için derin dondurucuda saklandı.

Örneklerde nem ölçümü (ağırlıkça %) Türk Standartları'nda (23) verilen yöntemle göre yapıldı. Su aktivitesi (a_w) değeri, İnal'ın (24) bildirdiği şekilde "a_w wert messer" su aktivitesi aygıtında (luft GmbH, Stutt fast) belirlendi. Çalışmada kullanılan aflatoksin B₁ standardı (SIGMA A 6636), 0.5 µg/ml'lik yoğunluk sağlayacak biçimde benzen asetonitril (98+2) karışımında çözdürüldü (1) Örneklerin ekstraksiyonunda Steiner ve ark.'nın (25) önerdiği yöntem, örnek ekstraktlarının kromatografik ayrımı için ince tabaka kromatografisi (TLC) metodu ve hazır plaka (MERCK-1.05554) kullanıldı. Plakaların geliştirilmesinde tek boyutta iki yönlü geliştirme yöntemi (25), aflatoksin B₁'in doğrulanması için Türk Standartlarında (1) bildirilen doğrulama

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknoloji AD. Van

Yazışma adresi: Dr. Sema Ağaoğlu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknoloji AD. VAN

Tablo I. Kırmızı pul biber örneklerinin nem, su aktivitesi (a_w) ve aflatoksin analiz sonuçları

Parametreler	n	X	St. hata	En az	En çok	%95 Güven aralığında (Alt Sınır - Üst Sınır)
Nem (%)	40	12.85	0.72	6.50	22.00	11.39 - 14.31
Su aktivitesi (a_w)	40	0.742	0.006	0.680	0.786	0.728 - 0.755
Aflatoksin B ₁ (ppb)	40	8.66	1.31	1.10	44.00	7.20 - 10.11

testleri uygulandı. Örneklerde aflatoksin B₁'in miktar ölçümü Spektrofotometre'de (Perkin-Elmer UV-VIS) yapıldı (1). Analizler çift paralelli olarak gerçekleştirildi.

Bulgular

Kırmızı pul biber örneklerinin nem, su aktivitesi (a_w) ve aflatoksin analiz sonuçları Tablo I'de verilmiştir.

Kırmızı pul biber örneklerinin tamamında değişik düzeylerde aflatoksin B₁ saptandı. Aflatoksin B₁ düzeyi örneklerin % 42.5'inde (17 örnek) 1.10-5.00, % 40'ında (16 örnek) 5.01-10.00, % 12.5'inde (5 örnek) 10.01-20.00 ve %5'inde (2 örnek) 20.01-44.00 ppb arasında saptandı.

Tartışma

Çalışmanın konusunu oluşturan kırmızı pul biber, başta Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere ülkemizde hemen her yörede yaygın olarak tüketilen bir baharat çeşididir. Kırmızı pul biberin elde edilmesi, Capsicum annum türüne giren kültür bitkilerinin tam olgunlaşmış acı meyvelerinin iyice kurutulup, saplı veya sapı alındıktan sonra, çekirdekli veya çekirdeksiz, yarı öğütülerek pul (yaprak) haline getirilmesi, belirli oranlarda yemeklik sıvı bitkisel yağ ve yemeklik tuz ile karıştırılıp, su ile tavlama esasına dayanmaktadır (22).

Ülkemizde kırmızı pul biber oldukça ilkel koşullarda üretilmekte, özellikle kurutma işleminin toprak üzerinde yapılması nedeniyle toprak kökenli toksijenik küflerle bulaşma riski önemli derecede artmaktadır. Bu çalışmada, aflatoksin oluşumu yönünden riskli gıdalar arasında kabul edilen kırmızı pul biberlerde aflatoksin B₁ varlığı ve miktarı araştırılmıştır.

Bu araştırma kapsamında, kırmızı pul biber örneklerinde su aktivitesi (a_w) değeri 0.680-0.786 (ort. 0.742 ± 0.006) olarak saptanmıştır. Türk Standartlarında (22), kırmızı pul biberde su aktivitesi (a_w) ile ilgili bir ölçüt bulunmamaktadır. Örneklerde nem miktarı %6.50-22.00 (ort. 12.85 ± 0.72) arasında belirlenmiştir. Nem miktarı yönünden örneklerin %12.5'i (5 örnek) Türk Standartlarında (22) bildirilen ölçüte (%18) uygunluk göstermemiştir. Bu durum olasılıkla kırmızı pul biberlerin

yeterince kurutulmamış olması ve uygun olmayan saklama koşullarından kaynaklanmaktadır. Örneklerin %7.5'inde (3 örnek) nem miktarı sınır değerde bulunmuştur.

Kırmızı pul biber örneklerinde aflatoksin B₁ miktarı 1.10-44.00 ppb (ort. 8.66 ± 1.31) arasında saptanmıştır. Aflatoksin B₁ miktarı, incelenen kırmızı pul biberlerin %57.5'inde (23 örnek) ülkemizde izin verilen sınır değerin (5 ppb) üzerinde, %7.5'inde (3 örnek) ise sınır değerde saptanmıştır. Sonuç olarak, analizi yapılan kırmızı pul biberlerin tamamının aflatoksin B₁ ile değişik düzeyde kontamine olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda, ülkemizde yaygın olarak tüketilen ve önemli bir dış satım ürünü olan kırmızı pul biberlerin, üretimden tüketime değin olan süreçte (hasat, kurutma ve depolama) aflatoksin oluşturan küflerle kontaminasyonunun önlenmesi, kurutmada modern teknolojinin kullanılması ve yeni yasal düzenlemelerle aflatoksin limit düzeyinin daha alt sınırlara çekilmesi halk sağlığı açısından yarar sağlayacaktır.

Investigation of the incidence of aflatoxin B₁ existence in crushed red peppers sold unpacked in Van

Abstract: The purpose of this study was to predict the existence of aflatoxin B₁ in crushed red peppers sold unpacked in Van. In this study totally 40 crushed red pepper samples were used as materials. These samples were examined for moisture, water activity (a_w) degree and aflatoxin B₁ content. The results of analysis of crushed red pepper samples; the average moisture were determined as 12.85±0.72 %, value of water activity (a_w) degree 0.742±0.006 All of the samples were contaminated with aflatoxin B₁ at different levels (1.10-44.00 ppb).

Key words: Crushed red pepper, aflatoxin B₁, moisture, water activity, food safety.

Kaynaklar

1. Türk Standartları Enstitüsü: Aflatoksin Tayini Metotları-Yağlı Kuru Meyvelerde. TS 4672, Ankara, 1985.
2. WHO: Environmental health criteria 11: mycotoxins, Printed in the United Kingdom, 1-98, 1979.
3. Betina V: Mycotoxins, chemical, biological and environmental aspects: Elsevier,

- Amsterdam- Oxford- New York, Tokyo, pp 437, 1989.
4. Kaya S: Veteriner Klinik Toksikoloji. Medisan Yayınevi, Ankara, 1995, pp: 296-299.
 5. Banwart GJ: Basic Food Microbiology. Second Edition, Published by Van Nostrand Reinhold, New York, 299-320, 1989.
 6. Bilgrami KS, Sinha KK: Aflatoxin in India: I : Aflatoxin in Maize, MS, Zuber, EB, Lillehoj and BL Renfro (Eds) Sponsored by CIMMYT, UNDP and USAID, A proceeding the workshop. Mexico 349-358, 1986.
 7. Madhyastha MS, Bhat RV: Evaluation of substrate potentiality and inhibitory effects to identify high risk spices for aflatoxin contamination. J. Food Sci., 50 (2) 376-378, 1985.
 8. Bullerman LB: Mycotoxins and food safety: Food Technology, 59-66, 1986.
 9. Ünlütürk A, Turantaş F: Gıda Mikrobiyolojisi. 1. Baskı, Mengi Tan Basımevi, İzmir, 1998.
 10. Scott PM, Kennedy BPC: Analysis and survey of ground black, white and capsicum peppers for aflatoxins. Journal of the AOAC, 56 (6) 1452-1457, 1973.
 11. Majerus P, Woller R: Gewürze schimmelpilzbefall and gerhalt an aflatoxin, ochratoxin A und sterigmatocystin. Fleischwirtschaft, 65(9), 1155-1158, 1985.
 12. Anonymous: Gıdalarda katkı-kalıntı ve bulaşanların izlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bursa, 1996.
 13. Demirer MA: Süt ve mamullerinde aflatoksin M₁ ve B₁ aranması üzerinde araştırmalar. A. Ü. Vet. Fak. Derg., XX, 421-443, 1973.
 14. Denizel T: Mısırların depolanması sırasında oluşan bazı mikotoksinler ve bunların sinerjetik etkileri üzerinde araştırmalar. Doçentlik Tezi, Ankara, 1979.
 15. Akşehirli M, Bozkurt M: Memleketimizde fındık, fıstık, badem içi ve cevizlerde aflatoksin (Mycotoxin) bakımından bir araştırma. Türk Hij. ve Tec. Biyo. Derg., XX1 103-112, 1969.
 16. Alperden İ: Hayvansal gıda maddeleri ile mamullerinde mikotoksin araştırmaları ve kalite kontrol esaslarının tespiti. I. Gelişim Raporu, TBTA Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü, Beslenme ve Gıda Teknolojisi Ünitesi, Proje No : 2817, 1976.
 17. Anonymous: Fındık, antepfıstığı ve yerfıstığı mahsullerinde aflatoksin oluşturan etmenler ve oluşumunu etkileyen faktörler ile buna karşı alınacak koruma tedbirlerinin tespiti üzerine araştırmalar. Ankara Bölge Ziraat Mücadele Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten, No: 41.154, 1978.
 18. Aşkın O, Köşker Ö: İncirlerde aflatoksin teşekkülü üzerinde araştırmalar. A. Ü. Zir. Fak. Diploma Sonrası Yüksek Okulu İhtisas Tez Özetleri, vol. 1, 226-245, 1980.
 19. Atlı A, Köşker Ö: Buğday, un ve ekmekte aflatoksin oluşumu ve stabilitesi üzerinde araştırmalar. A. Ü. Zir. Fak. İhtisas Tez Özetleri, Vol. 1, 294-311, 1980.
 20. Smith JE, Moss MO: Mycotoxins, formation, analysis and significance, printed in Great Britain, Sons. Ltd., pp143, 1985.
 21. Anonymous: Aflatoksin kontrolüne dair tebliğ. Resmi Gazete 20506:21, Ankara, 1990.
 22. Türk Standartları Enstitüsü: Kırmızı biberacı, pul (yaprak) TS 3706, Ankara, 1986.
 23. Türk Standartları Enstitüsü: Baharat-Rutubet miktarı tayini. TS 2134, Ankara, 1987.
 24. İnal T: Hayvansal gıdaların sağlık kontrolü. Final Ofset, İstanbul, 1992.
 25. Steiner WE, Rieker RH, Battaglia R: Aflatoxin contamination in dried figs. Distribution and association with fluorescence. J. Agric. Food Chem., 36, 88-91, 1988.

Metil Alkol İntoksikasyonu: Olgu Sunumu*

Özkan Ünal**, Temel Tombul***, Halil Arslan**, Eyüp Şişman**, Reha Erkoç****

Özet: Metil alkol toksik bir sıvı olup endüstride antifriz, boya, cila gibi birçok ürünün yapısında bulunur. Toksik doz 20-250 ml olup beyin ve beyin sapı ödemi, putaminal nekroz gibi zehirlenme belirti ve bulguları en erken 12-24 saat sonra ortaya çıkar. Bu yazıda, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemiyle nadir görülen metil alkol intoksikasyonuna ait putaminal nekroz ve kapsüla eksterna infarktı saptanan bir olgu literatür eşliğinde gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Metil alkol, Putamen nekrozu, MRG

Metil alkol, toksik bir sıvıdır. Endüstride, boya, cila, buz çözücü solüsyonlar gibi birçok ürünün yapımında kullanılır (1). Metil alkol intoksikasyonu sık görülmez; bu nedenle bildirilen olgu sayısı sınırlıdır. Biz bu yazıda metil alkol intoksikasyonuna bağlı Parkinsonizm tablosu nedeni ile izlenen bir olgumuza ait kraniyal MR bulgularını literatür eşliğinde gözden geçirdik.

Olgu Sunumu

Jeneralize tonik-klonik konvulsiyon atağıyla hastanemiz acil servisine getirilen B.A. adında 22 yaşındaki erkek olgunun hikâyesinden, bir gün önce iki küçük şişe kolonya içtiği (yaklaşık 400 cc.) ve olaydan sonra bilincinin bozulmaya başladığı anlaşıldı. Muayenesinde ağrılı uyarılara fleksiyon şeklinde cevap veren hastaya ilk müdahalesi yapıldı. Hasta, tipik anamnez ve kliniği ile metil alkol intoksikasyonu düşünülerek yoğun-bakım servisine yatırıldı ve femoral kateter konularak diyalize alındı. Bilinci açılınca oral etil alkol verildi. 15 gün takip ve tedavi uygulandıktan sonra taburcu edildi. Hastanın çıkıştaki muayenesinde nörolojik defisit yoktu. Birkaç ay sonra konuşmasının ve yürümesinin tedrici olarak bozulması, kuvvet kaybı ve dengehisizlik gelişmesi üzerine tekrar hastanemize yatırıldı. Nörolojik muayenesinde bradikinezi, tremor, bradimimi, dizartri tespit edildi. Romberg testi pozitif. Göz dibi muayenesi normaldi. Hastanın rutin biyokimya ve laboratuvar tetkiklerinde önemli bir özellik saptanmadı. Hasta bu anamnez ve bulgularla metil alkol intoksikasyonuna bağlı Parkinson sendromu ön tanısıyla yatırıldı. EMG' de ileti hızlarında hafif düzeyde yavaşlama saptandı.

* 26-31 Ekim 1999 tarihlerinde Antalya Sirene Tatil Köyü'nde yapılan 4. RAD Kongresinde poster bildirisi olarak sunulmuştur.

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Radyoloji AD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Nöroloji AD, Van

****Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD, Van

Yazışma adresi: Dr. Özkan Ünal

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Radyoloji AD, VAN

Görsel uyarılmış potansiyellerin (VEP) incelemesinde her iki gözden elde edilen yanıtın P100 latanslarında ılımlı uzama mevcuttu. Kraniyal MR incelemesinde, bilateral putamende ve kapsüla eksternada simetrik nekroz alanları izlendi (Resim:1). MR bulguları hastanın ekstrapiramidal kaynaklı nörolojik bulgularıyla uyumluluk göstermekte ve metil alkol intoksikasyonuna bağlı Parkinson sendromu tanısını desteklemekteydi. Hasta bir süre hastanemiz nöroloji servisinde yatırılıp takibe alındı. Bir dopamin agonisti olan Pergolid tedavisi başlandı. İki hafta sonra bradikinezisinde hafif düzeyde azalma gözlemlendi ve üçüncü hafta sonunda hasta taburcu edildi.

Tartışma

Metil alkol, toksik metabolitleri olan formaldehit ve formik asite dönüşene kadar nontoksiktir. Klinik bulgulardan bu metabolitler ve özellikle formik asit sorumludur (2). Toksik doz 20-250 ml. arasındadır. Metil alkol intoksikasyonunda mortalite oranı yüksek olup bulgular genellikle 12-24 saat sonra ortaya çıkmaktadır. Sık görülen bulgular santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem ve göz bulgularıdır.

Santral sinir sistemi bulguları, olgumuzda da görüldüğü gibi letarji, baş ağrısı, vertigo, ekstrapiramidal bulgular, kraniyal sinir tutulumları, ağır olgularda epileptik nöbetler ve komadır (3). Metil alkol intoksikasyonunun göz bulguları sık görülür. Ancak olgumuzda göz dibi normal olarak değerlendirilmiştir. Her ne kadar klinik bulgu gözlenmemişse de VEP P100 latanslarında ılımlı uzama, optik iletide subklinik hafif bozukluk olarak değerlendirilmiştir. Altınok ve arkadaşlarının 7 olgudan oluşan araştırmasında klinik olarak tespit edilen patolojik göz bulgusu %100 olarak bulunmuştur (4). Hastamızda, görme bozukluğunu engellemek amacıyla etil alkol verilmesinin vizüel patolojileri azaltmış olabileceği düşünülmektedir. Metil alkol zehirlenmesinde kronik dönemde görülen en

önemli bulgular, olgumuzda tespit edildiği gibi ekstrapiramidal sistem bulguları veya Parkinson sendromudur (3).

a) Aksiyel

b) Koronal kesitler

Resim 1: Bilateral putamende ve kapsüla eksternada nekrozla uyumlu, simetrik hiperintens lezyon alanları a) Aksiyel b) Koronal kesitler

MR görüntülerinde bilateral nukleus lentiformislerin ve özellikle putamenin metil alkol intoksikasyonunda birinci derecede etkilendikleri dikkati çekmektedir (5). Bu bölgelerin neden tutuldukları ve neden bu derece etkilendikleri tam olarak bilinmemektedir. Putamende yüksek konsantrasyonda formik asit birikimi olduğu patolojik olarak gösterilmiştir (6). Nükleus lentiformislerde ve özellikle putaminal bölgelerde saptanan dejenerasyona ve nekroza ait MR bulguları tipiktir (7). Bununla birlikte putamende hiç nekroz saptanmayan nadir intoksikasyon olguları, serebral, serebellar ve beyin sapı tutulumları rapor edilmiştir (4). Ayırıcı tanı T2 ağırlıklı görüntülerde bazal ganglionlarda hiperintens görünüme neden olan diğer

lezyonlarla klinik, radyolojik ve laboratuvar veriler dikkate alınarak yapılır. Metanol zehirlenmesinde putamen dışında kapsüla eksterna tutulumu, otopsi ve radyolojik incelemelerle gösterilmiştir (8). Olgumuzda, ender görülen kapsüla eksterna tutulumu, bilateral simetrik olarak izlenmiştir.

Sonuç olarak, metanol intoksikasyonunda bazal ganglionlarda ve putamende karakteristik MR bulguları saptanır. Bununla birlikte serebral, serebellar ve beyin sapı infarktları, daha nadir olarak da olgumuzdaki gibi kapsüla eksterna tutulumu olabileceği düşünülmelidir.

Methanol Intoxication: Case Report

Abstract: Methanol is a toxic fluid which founds in a lot of substance such as solvents, antifreeze and paint removers. 20-250 ml methanol may be toxic and neuronal changes with brain and brainstem edema, putaminal necrosis develop within 12-24 hours. In this paper, we reported cerebral magnetic resonance imaging (MRI) findings in a case with methanol intoxication which is rarely seen in the light of the literature related.

Key words: Methanol intoxication, Putaminal necrosis, MRI

Kaynaklar

1. Abdülkadiroğlu Z, Uysal A, Acaroğlu Ş, İlhan N. Metil alkol intoksikasyonu: Bir olgu nedeniyle. Türkiye Tıp Dergisi 5 (6): 403-405, 1998.
2. Koopmans Ra, Li DKB, Paty D. Basal ganglia lesions in methanol poisoning: MR appearance. J Comput Assist Tomogr 12: 168-170, 1998.
3. Kütükçü Y, Mutlu FM, Vural O, Yardım M. Metil alkol intoksikasyonuna bağlı parkinson sendromu. Türkiye Tıp Dergisi 5(3): 161-164, 1998.
4. Altınok D, Yıldız YT, Altınok G, Üçöz T, Hatipoğlu C, Tacal T, Eryılmaz M. Metanol intoksikasyonunda MRG bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 5:8-12, 1999.
5. Gaul HP, Wallace CJ, Auer RN, Fong C. MR findings in methanol intoxication. Am J Neuroradiol 16: 1783-1786, 1995.
6. Glazer M, Dross P. Necrosis of the putamen caused by methanol intoxication: MR findings. Am J Roentgenol 120: 1105-1106, 1993.
7. Rubinstein D, Escott E, Kelly JP. Methanol intoxication with putaminal and white matter necrosis: MR and CT findings. Am J Neuroradiol 16: 1492-1494, 1995.
8. Ulaşan V, Duranoğlu Y, Döşemeci L. Metanol intoksikasyonu ile birlikte sağ putamende infarkt ve optik atrofi (Olgu sunumu). Anestezi Dergisi 5: 181-185, 1997.